

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CENÁRIOS

**COMO DONALD TRUMP INFLUENCIA OS
INTERESSES DA UNIÃO EUROPEIA NO
SISTEMA INTERNACIONAL**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16568939>

EDITORAS:
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA
MARIA TAVARES

AUTORES:
ABRAÃO AMBRÓSIO
BABAGALE BAIO
CLARA BONFIM
FILIPE FERREIRA
JOÃO PIRES CORDEIRO
LINO MIGUEL
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA
MARIA TAVARES
MARIANA GUERRA
MARIANA REIS
MÁRCIA PASCOAL
MAYA BLOOM
MEURY GONÇALVES
NÁDIA PINTO
PATRÍCIA SILVA
RAQUEL BERNARDINO
RODRIGO GARDETE
TÂNIA AGAPITO

SUPERVISORA:
SABRINA MEDEIROS

Índice

Introdução	4
Capítulo 1- Organização das Nações Unidas	6
Capítulo 2- Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP)	8
Capítulo 3- Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO)	11
Capítulo 4- Organização Mundial da Saúde	15
Capítulo 5- Imigração	19
Capítulo 6- Acordo de Paris	22
Capítulo 7- Ucrânia	25
Capítulo 8- China	28
Conclusão	32
Referências Bibliográficas	33
Nota explicativa	34

Introdução

A figura de Donald Trump, enquanto presidente dos Estados Unidos (2025-2028), representa um desafio estratégico de primeira ordem para a União Europeia. A sua ascensão política e posterior atuação no cenário internacional configuram uma disrupção do paradigma liberal e multilateral, que há décadas estrutura as relações transatlânticas. Trump introduz um modelo de liderança baseado no unilateralismo, no protecionismo e numa retórica nacionalista que colide diretamente com os princípios fundadores da integração europeia.

A doutrina "America First", longe de se restringir ao discurso interno dos Estados Unidos, tem impacto global e incide de maneira particularmente aguda sobre os interesses económicos, diplomáticos e securitários da UE. A eleição de Trump ativa um complexo conjunto de tensões, pois compromete acordos internacionais, enfraquece instituições multilaterais e inspira a ascensão de forças populistas por todo o mundo. O seu mandato reconfigura a ordem internacional ao desestabilizar normas globais, como as de direitos humanos e cooperação ambiental, afetando diretamente a governança global e expondo vulnerabilidades internas da UE na forma de divergências entre Estados-membros e a dependência de cadeias de abastecimento externas.

Mais do que uma mudança de governo, Trump representa a emergência de um projeto político alternativo que contesta a lógica cooperativa do pós-Guerra Fria, e cuja influência é sentida em campos tão diversos quanto o comércio internacional, as políticas migratórias, a segurança coletiva e o regime climático global. As problematizações que emergem dessa postura são múltiplas: do aumento das desigualdades sociais e da legitimação de discursos xenófobos à fragmentação de alianças históricas como a NATO, passando pela instrumentalização do poder de veto em organismos como a ONU.

As vítimas desta viragem estratégica incluem não apenas refugiados e minorias marginalizadas, mas também produtores, consumidores, governos aliados e organizações internacionais que veem sua atuação comprometida. A análise crítica deste fenómeno, portanto, ultrapassa o plano da conjuntura eleitoral norte-americana e insere-se numa reflexão mais ampla sobre a crise do multilateralismo e os desafios contemporâneos da ordem internacional. A Europa, diante deste cenário, é chamada a redefinir as suas prioridades, reforçar a sua autonomia estratégica e posicionar-se de forma mais assertiva no mundo multipolar que emerge.

O presente **Relatório** tem como objetivo explorar e analisar os possíveis cenários decorrentes de uma eventual presidência de Donald Trump e os seus impactos estratégicos para a União Europeia (UE). Tendo em vista a imprevisibilidade e o potencial disruptivo das suas políticas externas, torna-se essencial antecipar as implicações em áreas-chave como imigração, segurança internacional, comércio e relações multilaterais.

Para conduzir esta análise, realizamos um estudo, iniciado por uma sessão de briefing que permitiu, numa primeira abordagem, decidir quais seriam as variáveis de análise que guiariam o estudo. De seguida, foi adotado o método *Analytic Hierarchy Process* (AHP), que permitiu ao grupo realizar uma avaliação estruturada, criteriosa e comparativa dos diversos fatores, ao qualificar prioridades em relação ao potencial impacto em temas de interesse em matéria de política externa para a UE.

Através desta abordagem, hierarquizamos critérios que apontavam para a política externa da União Europeia, atribuindo-lhes diferentes importâncias comparativamente, refletindo-se na identificação dos cenários mais prováveis e quais serão as consequências que daí advêm para a UE.

O trabalho foi organizado em vários grupos temáticos, cada um responsável por diferentes áreas de análise, nomeadamente: imigração e fronteiras, segurança coletiva e NATO, as relações com a China e a guerra na Ucrânia, cooperação multilateral (ONU, OMS, Acordo de Paris) e comércio internacional, com destaque para o TTIP, e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

No domínio da imigração, destaca-se a retórica xenofóbica, o reforço de políticas restritivas e o impacto na coesão social. Em relação à China, analisaram-se as tarifas comerciais, a interdependência tecnológica e a estratégia europeia de "*de-risking*". No contexto da guerra na Ucrânia, foram considerados o apoio militar e financeiro, a política energética e a coesão política interna da UE. Relativamente à NATO, abordou-se a confiança transatlântica, a pressão orçamental e a autonomia estratégica europeia. No caso da ONU, o foco recaiu sobre o uso de vetos, a crise humanitária, Palestina e a possível solução de dois Estados. Por fim, no que toca ao Acordo de Paris, são determinantes a liderança climática da UE, os impactos económicos e a resiliência ambiental diante do descompromisso dos EUA.

Esta estrutura permitiu um aprofundamento especializado em cada domínio, assegurando uma cobertura abrangente das possíveis consequências geopolíticas.

Cada um dos temas destacados na primeira fase dos estudos é analisado em seguida.

Matriz AHP Simplificada

Para operacionalizar o método AHP, em uma primeira fase de debates entre os analistas, foram definidos oito critérios que correspondem aos temas de maior impacto na política externa da UE, com base em análise de grupo focal (focus group). Na segunda fase, os analistas atribuíram valores com base na metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process), individualmente, resultando em hierarquia de impacto conforme abaixo. Em sequência, com base qualitativa, subgrupos de trabalho entre os mesmos analistas, coautores desse relatório, analisaram cada um dos critérios hierarquizados. Cada capítulo desse relatório corresponde a um desses critérios (temas), conforme a sua relevância para a União Europeia desde a ascensão de Donald Trump no governo dos Estados Unidos da América desde janeiro de 2025.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CENÁRIOS

TEMA: Organização das Nações Unidas

AUTORES: João Pires Cordeiro e Abraão Ambrósio

OBJETIVOS:

- Analisar como a presidência de Donald Trump enfraqueceu o multilateralismo no seio da ONU.
- Avaliar de que forma a União Europeia respondeu ao retraimento dos EUA, assumindo maior protagonismo.
- Investigar o impacto dessa dinâmica na atuação da UE em temas como direitos humanos, crises humanitárias e cooperação internacional.
- Refletir sobre os desafios e oportunidades para a UE na reformulação da ordem internacional baseada em regras.

SUMÁRIO EXECUTIVO:

EA política externa dos Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump provocou uma rutura significativa com os princípios do multilateralismo, afetando diretamente o funcionamento da Organização das Nações Unidas. A retirada de acordos internacionais e o uso reiterado do veto no Conselho de Segurança geraram um vazio institucional e um enfraquecimento da governança global baseada em regras. Neste contexto, a União Europeia procurou afirmar-se como uma força de estabilidade e cooperação, reforçando a sua presença diplomática, aumentando o apoio financeiro a agências da ONU e promovendo resoluções em áreas como os direitos humanos, a ação climática e a ajuda humanitária. Este capítulo analisa como a UE respondeu aos desafios colocados pelo descomprometimento dos EUA, procurando preservar a credibilidade e eficácia do sistema multilateral.

ABORDAGEM:

Este relatório foi desenvolvido com base na metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process), previamente aplicada para hierarquizar os temas de maior impacto na política externa da União Europeia durante a presidência de Donald Trump. A ONU foi selecionada como um dos critérios relevantes, dada a sua centralidade nas dinâmicas multilaterais globais e no posicionamento estratégico da UE. A análise combinou a revisão de fontes oficiais (relatórios da ONU e da UE, declarações diplomáticas e dados financeiros), com uma abordagem qualitativa orientada para a comparação entre a postura unilateral dos EUA e a resposta europeia. O foco centrou-se na forma como a União Europeia reagiu ao retraimento norte-americano na ONU, assumindo responsabilidades acrescidas em termos de financiamento, ação humanitária, promoção dos direitos humanos e defesa do multilateralismo.

RECOMENDAÇÕES:

- Reforçar o financiamento da UE às agências da ONU mais afetadas pelos cortes dos EUA (UNHCR, UNICEF, OCHA).
- Coordenar posições dos Estados-membros da UE na ONU, promovendo uma voz europeia unificada.
- Criar um mecanismo europeu de apoio rápido a operações humanitárias da ONU.
- Integrar cláusulas de respeito pelo direito internacional em todos os acordos externos da UE.
- Comunicar melhor aos cidadãos europeus o valor do envolvimento da UE na ONU e no multilateralismo.
- Promover reformas na ONU, em articulação com parceiros multilaterais, para limitar abusos do veto.

CONCLUSÕES FINAIS:

A presidência de Donald Trump representou uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um teste à coerência e capacidade de ação externa da União Europeia no seio da ONU. A saída dos EUA de instituições chave e o bloqueio de resoluções importantes tornaram visível a necessidade de uma resposta europeia coordenada e autónoma. A UE assumiu esse desafio com relativa eficácia, mas também expôs as suas próprias limitações internas nomeadamente a dificuldade em construir uma política externa verdadeiramente unificada. Apesar desses obstáculos, a União Europeia conseguiu afirmar-se como um ator comprometido com a defesa da ordem internacional baseada em regras, compensando, em parte, a ausência de liderança global por parte dos EUA. O futuro da presença europeia na ONU dependerá da sua capacidade de consolidar essa trajetória, reforçando a coesão interna e a assertividade diplomática num mundo cada vez mais fragmentado.

Impactos da Política de Trump

O cenário internacional contemporâneo tem sido marcado por uma erosão acelerada do multilateralismo, intensificada pela política externa dos Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump. A retirada norte-americana de acordos e instituições chave da ONU — como o Acordo de Paris, o pacto nuclear com o Irão, a OMS e o Conselho de Direitos Humanos — comprometeu a estabilidade da ordem internacional baseada em regras e fragilizou a capacidade de resposta coordenada das Nações Unidas.

Neste novo contexto, a União Europeia viu-se forçada a reposicionar-se estrategicamente, assumindo um papel mais firme e autónomo na defesa do sistema multilateral. A ausência de cooperação com os EUA, aliada a decisões unilaterais da administração Trump, afetou diretamente o alinhamento diplomático em crises onde a ONU é central, como na Síria, Líbia, Líbano ou Palestina.

Face à fragmentação diplomática, a UE reforçou a sua presença institucional na ONU, aumentou contribuições financeiras voluntárias para agências humanitárias e passou a promover resoluções próprias ou em parceria com outros blocos regionais, reafirmando o seu compromisso com o direito internacional. Exemplos como a criação do mecanismo INSTEX no caso iraniano ou o apoio direto a missões de manutenção da paz ilustram este novo protagonismo europeu.

Assim, a política externa dos EUA durante o mandato de Trump não só afetou a governança global, como obrigou a UE a adaptar-se a um ambiente internacional mais volátil e polarizado. Este capítulo analisa, portanto, como a União Europeia procurou preservar o funcionamento da ONU e salvaguardar os seus próprios interesses estratégicos, mesmo perante a crise da cooperação multilateral e a ausência de um parceiro transatlântico fiável.

Nesse contexto, as resoluções da ONU continuam a representar um instrumento relevante para a legitimidade internacional, oferecendo parâmetros legais e morais diante de violações dos direitos humanos e dos princípios da Carta das Nações Unidas. No entanto, o uso recorrente e estratégico do veto por membros permanentes do Conselho de Segurança, especialmente pelos EUA durante a presidência de Trump, minou a eficácia do sistema multilateral e fragilizou a sua capacidade de mediação.

Para a União Europeia, esta realidade representou um desafio diplomático direto: a inoperância do Conselho de Segurança em crises como a de Gaza comprometeu os esforços europeus de promoção de uma solução política baseada no direito internacional. A posição ambígua de alguns Estados-membros da UE relativamente à solução dos dois Estados — ora defendendo-a publicamente, ora mantendo relações privilegiadas com Israel — também contribuiu para a falta de coerência interna da política externa europeia neste dossiê.

Ainda assim, a UE procurou manter um posicionamento multilateralista, apelando ao cessar-fogo, à assistência humanitária e ao respeito pelo direito internacional humanitário, mesmo quando os EUA bloqueavam iniciativas diplomáticas no seio da ONU. O caso de Gaza serve, assim, como exemplo ilustrativo das dificuldades enfrentadas pela UE para exercer influência efetiva no sistema multilateral, num cenário em que os EUA se afastaram da mediação e reforçaram posições unilaterais.

Reconfiguração do Apoio Internacional

A política externa dos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump representou uma rutura significativa com a tradição diplomática multilateral, afetando diretamente a dinâmica institucional das Nações Unidas e a relação com parceiros históricos como a União Europeia. A adoção de uma abordagem unilateralista — marcada pela desvalorização das instituições internacionais e pela retirada de compromissos multilaterais — enfraqueceu o sistema da ONU e criou um vazio de liderança em organismos como o Conselho de Direitos Humanos, a OMS e o UNFPA.

A resposta da União Europeia refletiu um reposicionamento estratégico, no qual o bloco procurou afirmar a sua autonomia diplomática e reafirmar o seu compromisso com o multilateralismo. Diante do recuo dos EUA, a UE intensificou a sua atuação na ONU, quer através do aumento do financiamento a agências afetadas, quer pela promoção de resoluções em temas como direitos humanos, ação humanitária e desenvolvimento sustentável. Este movimento evidenciou uma tentativa concreta de projetar a UE como ator global estabilizador da ordem internacional, em oposição à lógica disruptiva da administração Trump.

Este novo cenário implicou uma reconfiguração das relações multilaterais, em que a UE procurou afirmar-se como garante das normas internacionais, mesmo reconhecendo as suas limitações internas e a falta de unidade plena entre os Estados-membros. A retração dos EUA revelou-se um catalisador para a ação externa europeia, mas também evidenciou os desafios da UE em traduzir influência normativa em capacidade efetiva de decisão nas estruturas da ONU.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CENÁRIOS

TEMA: Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP)

AUTORAS: Mariana Guerra e Mariana Reis

OBJETIVOS:

- Analisar as consequências da política comercial de Trump para a União Europeia, com foco na suspensão do TTIP e os impactos nas relações transatlânticas.
- Analisar os motivos que levaram Trump a suspender as negociações do TTIP;
- considerar o impacto da suspensão do TTIP no comércio entre os EUA e a UE;
- Analisar a influência do protecionismo económico trumpista nas políticas comerciais da União Europeia;
- Relacionar a suspensão do TTIP com o fortalecimento de acordos comerciais alternativos da UE;
- Propor estratégias para a União Europeia lidar com a atitude protecionista de Trump no comércio internacional.

SUMÁRIO EXECUTIVO:

Este trabalho tem como objetivo geral analisar as consequências da política comercial adotada por Donald Trump para a União Europeia, com especial foco na suspensão das negociações do Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) e os seus impactos nas relações transatlânticas. A abordagem parte de uma análise crítica dos fatores que levaram à suspensão do TTIP, evidenciando a orientação protecionista da administração Trump, marcada pela defesa do nacionalismo económico e pela rejeição de acordos multilaterais.

REVISÃO DO PROGRESSO:

O trabalho foi concluído com base numa análise crítica da suspensão do TTIP durante a administração Trump e das suas implicações para a União Europeia. Foram identificados os principais fatores que motivaram o fim das negociações e analisadas as consequências para o comércio transatlântico, incluindo o reforço do protecionismo e o enfraquecimento do multilateralismo. A investigação permitiu compreender como a UE respondeu a este contexto, diversificando parcerias e reafirmando o seu compromisso com uma ordem comercial baseada em regras. O texto final integra uma abordagem teórica sólida, dados empíricos relevantes e propostas estratégicas para o posicionamento europeu.

RECOMENDAÇÕES:

Em contraste com a abordagem unilateral de Trump, a UE deve continuar a posicionar-se como uma liderança no comércio internacional baseado em regras claras e justas. Isso inclui a promoção de uma agenda verde e sustentável, integrando normas ambientais e sociais nos seus acordos comerciais, como se verifica com o Pacto Ecológico Europeu (Green Deal). Essa abordagem reforça o compromisso da UE com um modelo de comércio responsável, podendo servir de inspiração para outras nações.

A UE pode também reforçar a cooperação com grandes economias como a China, apesar das diferenças estruturais entre os dois blocos. Essa colaboração deve ser seletiva e estratégica, sobretudo em áreas como tecnologia, energia limpa e inovação, onde existem interesses comuns. A aposta em investimentos conjuntos em inovação tecnológica, especialmente no campo das tecnologias verdes, pode garantir um fluxo contínuo de comércio e conhecimento, ao mesmo tempo em que reduz a dependência excessiva do mercado norte-americano. A postura protecionista dos EUA sob a administração Trump exige da União Europeia uma resposta equilibrada e estratégica. Diversificar mercados, defender o multilateralismo, aplicar retaliações comerciais quando necessário e fortalecer laços com outras grandes economias são passos fundamentais para assegurar a competitividade europeia e preservar o equilíbrio no comércio global. A capacidade de adaptação e a flexibilidade política serão determinantes para enfrentar os desafios de um cenário internacional em transformação.

CONCLUSÕES FINAIS:

A suspensão do TTIP, resultado da política protecionista de Trump, enfraqueceu as relações comerciais entre a UE e os EUA, afetando setores estratégicos europeus. A União Europeia respondeu reforçando acordos com outras regiões e defendendo o multilateralismo. Apesar das tensões, a interdependência estratégica entre os dois blocos manteve-se. A situação levou a UE a adaptar-se a um cenário global mais incerto, fortalecendo a sua autonomia comercial e afirmando-se como um ator global no comércio internacional.

Paralelamente, a UE deve estar preparada para defender os seus interesses face a medidas unilaterais, como tarifas impostas pelos EUA. Utilizando os mecanismos da Organização Mundial do Comércio (OMC), a UE pode contestar legalmente tais práticas e aplicar medidas de retaliação quando necessário.

Motivos que levaram Trump a suspender as negociações do TTIP

Durante a sua presidência, Donald Trump adotou uma postura marcadamente protecionista, sintetizada na política “America First”. Essa abordagem refletia uma forte oposição aos acordos multilaterais, como o TTIP, por considerar que tais iniciativas comprometiam os interesses económicos dos Estados Unidos e favoreciam desproporcionalmente outros parceiros, como a União Europeia. Trump é um crítico da globalização, que a vê como um fator negativo para a economia norte-americana, especialmente no que diz respeito ao setor industrial e à perda de empregos para países com menores custos de produção — um problema que, segundo ele, seria agravado pela implementação do TTIP.

Outro ponto central da sua crítica dizia respeito ao alegado desequilíbrio comercial que poderia advir do acordo. Trump argumentava que o TTIP teria o potencial de aumentar o défice comercial dos EUA com a UE, criando relações comerciais desvantajosas, sobretudo no que se refere às regulamentações e padrões exigidos. Em vez de compromissos multilaterais, Trump defendia acordos bilaterais, que, na sua visão, confeririam aos Estados Unidos maior margem de manobra e melhores condições nas negociações. Além disso, a política comercial da sua administração estava fortemente orientada para o confronto com a China, considerada o principal rival económico dos EUA. Nesse contexto, o TTIP era visto como irrelevante ou ineficaz para enfrentar o desafio representado por Pequim.

Por fim, Trump também respondia às pressões internas, procurando satisfazer a sua base eleitoral composta, em grande parte, por trabalhadores da classe média e operária, que encaravam acordos como o TTIP como uma ameaça direta à segurança dos seus empregos.

Impacto da suspensão do TTIP no comércio entre os EUA e a UE

A suspensão do TTIP teve impactos significativos nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia. Sem o acordo, mantiveram-se em vigor tarifas e barreiras regulatórias que continuaram a dificultar o comércio transatlântico, resultando em custos mais elevados e maior complexidade para as empresas que operam entre os dois blocos.

O fim das negociações significou também a perda de uma oportunidade estratégica de integração económica. O TTIP tinha como objetivo aprofundar a harmonização de regulamentações e reduzir custos no comércio, o que poderia ter aumentado a competitividade tanto dos EUA quanto da UE. A ausência desse avanço traduziu-se num entrave ao estreitamento dos laços comerciais.

Paralelamente, a política protecionista adotada pela administração Trump, com a imposição de tarifas e outras restrições, gerou retaliações por parte da União Europeia, criando um clima de incerteza e agravando as tensões comerciais entre os parceiros transatlânticos. Tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia voltaram-se para outras regiões, procurando fortalecer acordos comerciais com países da Ásia e da América Latina, numa tentativa de compensar os efeitos negativos do fim das negociações do TTIP. A suspensão do TTIP representou um retrocesso na integração económica entre os dois blocos, dificultando o comércio, elevando custos e arrefecendo as relações transatlânticas.

Influência do protecionismo económico trumpista nas políticas comerciais da União Europeia

A política protecionista adotada por Donald Trump teve um impacto significativo nas estratégias comerciais da UE, forçando-a a reavaliar e ajustar a sua abordagem no cenário global. Em resposta à postura unilateral e nacionalista dos Estados Unidos, a UE intensificou os seus esforços para reforçar a autonomia estratégica, procurando reduzir a dependência dos EUA através da celebração de acordos bilaterais e regionais com outras potências, como o Mercosul, a China e o Japão. Paralelamente, a União Europeia manteve o seu compromisso com o multilateralismo, posicionando-se como uma defensora ativa do sistema comercial internacional baseado em regras. Em contraste com o unilateralismo da administração Trump, a UE reforçou o seu apoio à Organização Mundial do Comércio (OMC) e reafirmou a sua adesão a acordos internacionais fundamentais, como o Acordo de Paris sobre o clima.

Face às tarifas comerciais impostas pelos EUA, especialmente nos setores do aço e do alumínio, a União Europeia adotou medidas de retaliação e procurou proteger os seus interesses sem comprometer os princípios do livre comércio. Ao mesmo tempo, o bloco europeu procurou intensificar relações comerciais com outras regiões, como a Ásia e a América Latina, com o objetivo de diversificar mercados e mitigar os efeitos negativos das restrições norte-americanas. O protecionismo trumpista levou a UE a uma reorientação estratégica da sua política comercial, baseada na defesa do multilateralismo, na promoção de novos acordos comerciais e no fortalecimento da sua independência económica face aos Estados Unidos.

Suspensão do TTIP e fortalecimento de acordos comerciais alternativos da UE

A suspensão do TTIP impulsionou a UE a reforçar a sua estratégia comercial global, procurando compensar a ausência de um acordo abrangente com os Estados Unidos através do fortalecimento de parcerias alternativas. Com o objetivo de garantir o acesso a mercados internacionais e preservar a competitividade das suas economias, a UE passou a concentrar esforços na celebração de acordos bilaterais e regionais com outras potências económicas. Entre os exemplos mais relevantes estão o acordo com o Japão (Acordo de Parceria Económica UE-Japão), o CETA com o Canadá e as negociações com o Mercosul, todos voltados para a expansão das exportações e a redução de barreiras comerciais. Paralelamente, a União Europeia aprofundou a sua presença na Ásia, reforçando relações comerciais com economias emergentes e estratégicas, como a China, a Índia e países do Sudeste Asiático. Esta reorientação visou garantir o acesso a mercados em rápida expansão e consolidar o papel da UE como ator relevante no comércio internacional.

Além disso, a UE manteve um compromisso firme com a promoção do multilateralismo, posicionando-se como defensora das regras comerciais internacionais e do papel central da Organização Mundial do Comércio (OMC). Nesse contexto, procurou também impulsionar acordos multilaterais como forma de enfrentar as tendências protecionistas e mitigar os efeitos das crescentes barreiras ao comércio. A suspensão do TTIP levou a União Europeia a diversificar e fortalecer a sua rede de acordos comerciais, procurando novos mercados e parcerias estratégicas para sustentar o crescimento económico e preservar a sua influência no sistema comercial global.

ESTRATÉGIAS PARA A UE LIDAR COM A ATITUDE PROTECIONISTA DE TRUMP NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

A RESPOSTA DA UE AO PROTECIONISMO COMERCIAL ADOTADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRUMP EXIGE UMA ESTRATÉGIA ABRANGENTE E MULTIFACETADA, QUE COMBINE A DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS, A DEFESA ATIVA DAS REGRAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL, MEDIDAS DE RETALIAÇÃO BEM CALIBRADAS E O REFORÇO DE PARCERIAS COM OUTRAS GRANDES ECONOMIAS. UM DOS PILARES DESSA ESTRATÉGIA PASSA PELA DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS E PELA AMPLIAÇÃO DE ACORDOS COMERCIAIS COM PAÍSES E BLOCOS FORA DA ESFERA DE INFLUÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS. A UE JÁ DEU PASSOS SIGNIFICATIVOS NESSE SENTIDO, COM ACORDOS AVANÇADOS COM O MERCOSUL E COM O JAPÃO. A INTENSIFICAÇÃO DESSAS PARCERIAS, BEM COMO A NEGOCIAÇÃO DE NOVOS ACORDOS COM ECONOMIAS EMERGENTES EM REGIÕES COMO A ÁFRICA E O SUDESTE ASIÁTICO, PODE REDUZIR A DEPENDÊNCIA DO COMÉRCIO COM OS EUA E AMPLIAR O ACESSO A MERCADOS EM CRESCIMENTO. UM EXEMPLO CONCRETO É O ACORDO DE COMÉRCIO UE-MERCOSUL, ATUALMENTE EM FASE DE RATIFICAÇÃO, QUE REPRESENTA UMA OPORTUNIDADE DE ACESSO PREFERENCIAL AOS MERCADOS DA AMÉRICA LATINA. DA MESMA FORMA, O ACORDO DE PARCERIA ECONÓMICA COM O JAPÃO MOSTRA COMO A UE PODE EXPANDIR SUA INFLUÊNCIA COMERCIAL EM REGIÕES ESTRATÉGICAS. A POLÍTICA COMERCIAL ADOTADA POR DONALD TRUMP TEVE DIVERSAS CONSEQUÊNCIAS PARA A UE, SOBRETUDO EM FUNÇÃO DA SUSPENSÃO DAS NEGOCIAÇÕES DO TTIP (PARCERIA TRANSATLÂNTICA DE COMÉRCIO E INVESTIMENTO) E DOS IMPACTOS QUE ISSO GEROU NAS RELAÇÕES TRANSATLÂNTICAS. A ADMINISTRAÇÃO TRUMP PROMOVEU UMA AGENDA FORTEMENTE PROTECIONISTA, COM FOCO NA REDUÇÃO DOS DÉFICITS COMERCIAIS E NA DEFESA DOS INTERESSES ECONÓMICOS DOS ESTADOS UNIDOS. ESSA POSTURA RESULTOU EM MEDIDAS COMO A IMPOSIÇÃO DE TARIFAS SOBRE PRODUTOS EUROPEUS, ESPECIALMENTE AÇO E ALUMÍNIO, E NO ABANDONO DE ACORDOS MULTILATERAIS, COMO O TTIP, QUE VISAVA FACILITAR O COMÉRCIO ENTRE OS DOIS BLOCOS. A SUSPENSÃO DO TTIP IMPEDIU AVANÇOS SIGNIFICATIVOS NA REDUÇÃO DE BARRERAS TARIFÁRIAS E NÃO TARIFÁRIAS ENTRE EUA E UE, FRUSTRANDO EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO NAS EXPORTAÇÕES E DE MAIOR HARMONIZAÇÃO REGULATÓRIA. COMO CONSEQUÊNCIA, SETORES ESTRATÉGICOS DA ECONOMIA EUROPEIA, COMO A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA E O SETOR AGRÍCOLA, PERDERAM A OPORTUNIDADE DE AMPLIAR A SUA COMPETITIVIDADE NO MERCADO AMERICANO. A AUSÊNCIA DE UM ACORDO TRANSATLÂNTICO ROBUSTO TAMBÉM DIFICULTOU O DESENVOLVIMENTO DE NORMAS COMUNS EM ÁREAS COMO TECNOLOGIA, PROPRIEDADE INTELECTUAL E SERVIÇOS DIGITAIS.

ALÉM DISSO, A ABORDAGEM UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO TRUMP CONTRIBUIU PARA UM AUMENTO DAS TENSÕES COMERCIAIS COM A UE. AS MEDIDAS PROTECIONISTAS FORAM RESPONDIDAS COM RETALIAÇÕES POR PARTE DO BLOCO EUROPEU, CRIANDO UM AMBIENTE DE INCERTEZA ECONÓMICA E AMEAÇANDO O EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES COMERCIAIS. A AUSÊNCIA DE UM MECANISMO DE COOPERAÇÃO COMO O TTIP AGRAVOU A DIFICULDADE DE DIÁLOGO COORDENADO ENTRE AS PARTES, ELEVANDO O RISCO DE CONFLITOS COMERCIAIS DURADOUROS. A UE ADOTOU UMA ESTRATÉGIA DE DIVERSIFICAÇÃO, PROCURANDO AMPLIAR AS SUAS PARCERIAS COMERCIAIS COM OUTRAS REGIÕES DO MUNDO. EXEMPLOS DISSO INCLUEM O ACORDO DE PARCERIA ECONÓMICA COM O JAPÃO E O TRATADO COM O MERCOSUL, ALÉM DE UMA APOSTA RENOVADA NO FORTALECIMENTO DO MULTILATERALISMO E DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC), EM NÍTIDO CONTRASTE COM A POLÍTICA UNILATERALISTA DE TRUMP. AS RELAÇÕES TRANSATLÂNTICAS, TRADICIONALMENTE MARCADAS POR FORTE COOPERAÇÃO ECONÓMICA E POLÍTICA, PASSARAM POR UM PROCESSO DE RECONFIGURAÇÃO. A UE VIU-SE OBRIGADA A EQUILIBRAR OS SEUS INTERESSES COMERCIAIS COM A NECESSIDADE DE MANTER UMA ALIANÇA ESTRATÉGICA COM OS EUA, ESPECIALMENTE EM TEMAS DE SEGURANÇA E DEFESA NO ÂMBITO DA NATO.

A POLÍTICA COMERCIAL DE TRUMP, MARCADA PELA SUSPENSÃO DO TTIP E PELA ADOÇÃO DE MEDIDAS PROTECIONISTAS, ENFRAQUECEU A COLABORAÇÃO ENTRE ESTADOS UNIDOS E UNIÃO EUROPEIA, AUMENTOU AS BARRERAS COMERCIAIS E GEROU TENSÕES NAS RELAÇÕES TRANSATLÂNTICAS. COMO RESPOSTA, A UE PROCUROU ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA MANTER A SUA RELEVÂNCIA ECONÓMICA GLOBAL, REFORÇANDO A SUA POSIÇÃO NO COMÉRCIO INTERNACIONAL E REDUZINDO A SUA DEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CENÁRIOS

TEMA: Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO)

AUTORES: Raquel Bernardino, Filipe Ferreira e Maya Bloom

OBJETIVOS:

- Compreender de que modo o discurso e as práticas políticas de Donald Trump alteraram a perceção da NATO;
- Avaliar os efeitos da pressão orçamental
- Investigar a forma como a retórica de ameaça de abandono influenciou a estabilidade e a coesão interna da NATO;
- Examinar as reacções políticas e estratégicas dos Estados europeus, ;

SUMÁRIO EXECUTIVO:

A reeleição de Donald Trump marcou um ponto de mudança nas relações transatlânticas, desafiando a NATO com exigências orçamentais, críticas públicas e ameaças de retirada. O que outrora era uma ameaça, no primeiro mandato de Trump, passou agora a representar uma ameaça à estrutura da NATO como a conhecemos. A retórica "America First" fomentou uma quebra de confiança entre aliados, forçando a Europa a repensar a sua segurança colectiva. Com a reeleição de Trump em 2024, o debate sobre a autonomia estratégica europeia intensificou-se, sobretudo num contexto de guerra prolongada na Ucrânia. Este relatório identifica os principais desafios e propõe recomendações para reforçar a resiliência da NATO e a capacidade estratégica da União Europeia.

ABORDAGEM:

A pesquisa foi feita, com base numa análise de literatura académica recente, relatórios oficiais de organizações internacionais como a NATO e a União Europeia, documentos de think tanks especializados e fontes jornalísticas credíveis de âmbito europeu. Esta recolha permitiu a sistematização de contributos teóricos e empíricos relevantes para a compreensão da política externa da administração Trump e das suas repercussões transatlânticas.

O corpo central do trabalho está estruturado em torno de eixos temáticos que abordam a relação entre os Estados Unidos e a NATO, as dinâmicas internas da Aliança durante e após o mandato de Trump, e as reacções dos países europeus perante as suas exigências e posicionamentos. Entre os temas abordados incluem-se: a reconfiguração da confiança estratégica no seio da NATO, o impacto do aumento dos gastos militares exigidos por Washington, o reforço do discurso de autonomia estratégica europeia e as consequências indiretas na relação NATO-Rússia.

A problemática principal foi definida em torno dos desafios impostos pela presidência Trump à estabilidade da NATO e à coesão europeia, com destaque para temas como o enfraquecimento do compromisso americano com a defesa colectiva, o ressurgimento do proteccionismo económico e a crescente militarização das relações internacionais. Neste contexto, foi igualmente identificado um conjunto de respostas estratégicas da União Europeia, como o aprofundamento da cooperação em matéria de defesa, o investimento na industrialização militar europeia e a afirmação de uma diplomacia autónoma e multilateral.

RECOMENDAÇÕES:

- A análise já permite identificar conclusões preliminares, nomeadamente a urgência de a União Europeia reforçar a sua resiliência estratégica, económica e política, perante um cenário internacional cada vez mais instável.
- A consolidação de uma capacidade europeia de defesa credível surge como uma necessidade estrutural, sobretudo perante o risco de retração do compromisso americano e a persistência de ameaças à ordem internacional liberal.

CONCLUSÕES FINAIS:

O legado de Trump teve efeitos ambivalentes: por um lado, enfraqueceu a previsibilidade da aliança atlântica e corroeu parte do capital de confiança dos aliados; por outro, funcionou como um catalisador de mudança, forçando a Europa a avançar para soluções que já eram debatidas há décadas, mas que só agora começaram a concretizar-se com maior determinação.

Num mundo cada vez mais multipolar, com ameaças híbridas e instabilidade global crescente, a NATO continuará a desempenhar um papel central. No entanto, a sua eficácia dependerá cada vez mais da capacidade dos seus membros europeus de contribuírem ativamente para a segurança colectiva, não apenas como beneficiários, mas como verdadeiros co-responsáveis pela estabilidade da ordem internacional. A União Europeia, por sua vez, deverá afirmar-se não como alternativa, mas como pilar complementar e estratégico dentro da NATO, dotado de meios e vontade política para agir sempre que necessário.

Consequências para a segurança europeia

A reeleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em novembro de 2024 provocou um verdadeiro sismo diplomático na Europa. O seu regresso ao poder, marcado por discursos protecionistas e pela contestação do multilateralismo, reavivou os receios de um possível descompromisso americano, especialmente no domínio da segurança coletiva. Logo nas primeiras semanas, Trump reacendeu tensões comerciais com a UE e multiplicou críticas à NATO, acusando os europeus de não assumirem a sua parte nas despesas. Face a esta postura, as capitais europeias adotaram posições diversas, oscilando entre prudência, desconfiança e apelos à unidade. Neste contexto incerto, a Europa vê-se obrigada a redefinir as suas prioridades estratégicas. Três dinâmicas principais destacam-se: a diversidade das reações nacionais face às pressões americanas, a aceleração do projeto de autonomia militar europeia, e as consequências indiretas da presidência Trump nas relações entre a NATO e a Rússia. Estes elementos refletem uma mudança de era na política de segurança europeia.

A resposta dos países europeus face às pressões de Trump

Conhecendo a desconfiança que Trump já demonstrou em relação à NATO, vários aliados europeus também apelaram a uma Europa mais “autónoma” e mais “responsável”, seguindo o exemplo da dinamarquesa Mette Frederiksen. Durante a sua campanha presidencial de 2024, Donald Trump reiterou as ameaças de guerra comercial com a UE e multiplicou os ataques à NATO, acusando os europeus de se apoiarem no poderio militar americano sem assumirem a sua parte das despesas. Esta linha, já presente durante o seu primeiro mandato, manteve-se com o seu regresso à Casa Branca. Trump chegou mesmo a condicionar várias vezes a garantia de segurança americana ao aumento dos compromissos orçamentais dos aliados.

As reações europeias não se fizeram esperar. Se o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, o único líder europeu a apoiar abertamente Trump durante a campanha, saudou logo às 8h30 “o maior regresso da história política dos Estados Unidos”, outras vozes mostraram-se mais prudentes ou mesmo críticas. Emmanuel Macron apelou a “uma Europa capaz de defender os seus próprios interesses”, enquanto o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e a presidente do Conselho italiano Giorgia Meloni reafirmaram a sua vontade de manter laços bilaterais estreitos com Washington. Mal tomou posse, Trump reacendeu tensões económicas ao anunciar, a 2 de abril de 2025, a introdução de tarifas aduaneiras de 20% sobre produtos provenientes da União Europeia. Este gesto unilateral, amplamente interpretado como um ataque ao modelo comercial europeu, dividiu profundamente os Estados-Membros. Enquanto a Hungria de Orbán culpou a Comissão Europeia por esta escalada, outros países – França, Alemanha, Suécia, Países Baixos, Chéquia – defenderam de imediato uma resposta firme e coordenada.

O ministro alemão da Economia, Robert Habeck, denunciou estas medidas como “prejudiciais tanto para a economia americana como europeia”. Emmanuel Macron qualificou as novas tarifas como “brutais e infundadas”, sublinhando o seu potencial impacto na estabilidade económica mundial. Em Bruxelas, foi convocada uma reunião de crise que levou ao compromisso de uma retaliação coletiva, incluindo a possibilidade de medidas comerciais de resposta. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, reafirmou a importância do vínculo transatlântico, insistindo na necessidade de um “programa transatlântico robusto”. Recordou que a UE e os EUA representam juntos 800 milhões de cidadãos, unidos por valores e interesses estratégicos comuns. Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, também apelou a Washington para “cooperar no enfrentamento de desafios geopolíticos sem precedentes”.

- POR UM LADO, PAÍSES COMO A HUNGRIA PROCURAM APROXIMAR-SE DE WASHINGTON, ESPERANDO OBTER BENEFÍCIOS POLÍTICOS OU COMERCIAIS. POR OUTRO, A MAIORIA DOS ESTADOS-MEMBROS DEFENDE A NECESSIDADE DE UMA RESPOSTA COLETIVA. TREZE PAÍSES, ENTRE OS QUAIS FRANÇA, POLÓNIA, PORTUGAL, LITUÂNIA E ITÁLIA, DEFENDERAM UMA ESTRATÉGIA UNIDA FACE ÀS PRESSÕES AMERICANAS.
- FORAM ADOTADAS MEDIDAS CONCRETAS EM VÁRIOS PAÍSES PARA APOIAR AS EMPRESAS AFETADAS. ESPANHA, LITUÂNIA E ROMÉLIA LANÇARAM PLANOS DE APOIO À SUA INDÚSTRIA. LUKAS SAVICKAS, MINISTRO LITUANO DA ECONOMIA, APRESENTOU UM PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL DESTINADO A COMPENSAR OS EFEITOS DAS SANÇÕES COMERCIAIS E A REFORÇAR A COMPETITIVIDADE NACIONAL.
- A CIMEIRA EUROPEIA CONVOCADA EM PARIS EM FEVEREIRO DE 2025, POUCAS SEMANAS APÓS A TOMADA DE POSSE DE TRUMP, MARCOU UM PONTO DE VIRAGEM. EMMANUEL MACRON DEFENDEU AÍ A IDEIA DE UMA “PAZ PELA FORÇA”, INSISTINDO NA NECESSIDADE DE A EUROPA SE DOTAR DOS MEIOS PARA A SUA PRÓPRIA DEFESA. A IDEIA DE UM PILAR EUROPEU DENTRO DA NATO FOI ABORDADA, SEM CONTUDO ROMPER COM A ALIANÇA ATLÂNTICA.
- O NOVO SECRETÁRIO-GERAL DA NATO, MARK RUTTE, PROCUROU TRANQUILIZAR OS PARCEIROS EUROPEUS. NUM COMUNICADO OFICIAL, AFIRMOU QUE “QUANDO O PRESIDENTE ELEITO TRUMP TOMAR POSSE A 20 DE JANEIRO, SERÁ RECEBIDO POR UMA ALIANÇA MAIS FORTE, MAIOR E MAIS UNIDA. DOIS TERÇOS DOS ALIADOS JÁ CONSAGRAM PELO MENOS 2% DO SEU PIB À DEFESA [...]. DEVEMOS CONTINUAR ESTE ESFORÇO PARA PRESERVAR A PAZ E A PROSPERIDADE NA AMÉRICA DO NORTE E NA EUROPA.”
- A POLÍTICA AMERICANA FACE À GUERRA NA UCRÂNIA CONSTITUI UM DOS MAIORES PONTOS DE FRICÇÃO COM A EUROPA. ENQUANTO TRUMP DÁ A ENTENDER QUE KYIV PODERÁ SER OBRIGADA A REEMBOLSAR A AJUDA MILITAR RECEBIDA, OS EUROPEUS AFIRMAM COM FIRMEZA O SEU APOIO À SOBERANIA UCRANIANA.

O reforço da autonomia militar europeia: uma resposta estratégica às pressões americanas

A ideia de uma autonomia estratégica europeia ganha um novo relevo num contexto de crescente incerteza quanto ao compromisso americano. O regresso de Donald Trump, as suas críticas aos “maus pagadores” da NATO e o desinteresse da opinião pública americana pelos compromissos externos reacenderam as preocupações sobre a dependência militar da Europa. Logo em 2024, Trump declarou que “incentivaria” a Rússia a atacar países que não atingissem os 2% do PIB em despesas militares – limite fixado politicamente em Newport em 2014. Reeleito, exigiu 5%, condicionando a proteção americana a esse esforço orçamental. Em resposta, vários Estados europeus, como a Polónia (4,1% do PIB), aumentaram os seus orçamentos, na continuidade do rearmamento pós-Ucrânia 2022.

Em Bruxelas, esta viragem estratégica traduziu-se numa vontade afirmada de autonomia. Um marco foi a criação, em 2024, de um comissário europeu para a Defesa e o Espaço. Em março de 2025, Ursula von der Leyen apresentou o plano “Readiness 2030”: 800 mil milhões de euros mobilizados em cinco anos, incluindo um empréstimo de 150 mil milhões através do instrumento “SAFE”, destinado a apoiar a compra de equipamentos produzidos na Europa. Este reposicionamento tem em conta o recuo americano: suspensão temporária da ajuda à Ucrânia (3–8 de março de 2025) e doutrina Hegseth prevendo uma retirada parcial das tropas americanas da Europa.

A Europa dispõe de uma base humana sólida (1,5 milhões de soldados), reforçada pela dissuasão nuclear francesa e britânica. A França chegou mesmo a evocar o alargamento do seu “guarda-chuva nuclear” em caso de retirada americana. Mas ao nível das capacidades, as lacunas são gritantes: tanques, munições, caças, defesa aérea estão subdesenvolvidos. A Rússia, em guerra de desgaste, produz 2 a 3 vezes mais obuses do que todos os países europeus juntos. Esta dependência é acompanhada por uma forte vulnerabilidade tecnológica, com a indústria americana ainda a fornecer a maioria dos equipamentos (F-35, HIMARS).

Face a isso, o esforço orçamental é sem precedentes: 326 mil milhões de euros em 2024 (+30% face a 2021). A Alemanha, tradicionalmente prudente, adoptou um “bazuca” de rearmamento sob a liderança de Friedrich Merz. No plano institucional, a UE autorizou temporariamente um desvio de 1,5% do PIB nos défices públicos para despesas militares. Mas este esforço depara-se com uma fragmentação industrial. A Europa utiliza 17 tipos de tanques, 20 aviões diferentes, sistemas de armamento heterogéneos. Apenas 18% das aquisições resultam de projetos comuns. Os programas PESCO, o FED ou a Bússola Estratégica continuam em estado embrionário. A lógica de concorrência nacional trava o surgimento de um mercado de defesa integrado.

A reindustrialização torna-se, assim, um imperativo. Atualmente, 60% dos armamentos utilizados na Europa vêm dos Estados Unidos. Entre 2014–2018 e 2019–2023, as importações de armas americanas aumentaram 94%. A Comissão Europeia pretende atingir 50% de aquisições intraeuropeias até 2030. Isso implica uma mudança de paradigma: abandonar os reflexos nacionais em prol de projetos comuns europeus e reforçar o papel estratégico de Bruxelas.

Ironia do destino, é Trump quem poderá catalisar essa integração. As suas provocações puseram em evidência uma vulnerabilidade estratégica que a Europa já não pode ignorar. Como resume Alain De Neve, esta pressão pode tornar-se uma oportunidade histórica. A autonomia estratégica só será viável se houver vontade política e capacidade industrial. A Europa terá de provar que pode assegurar, sozinha se necessário, a sua segurança coletiva.

As consequências indiretas da presidência de Donald Trump sobre as relações entre a NATO e a Rússia

A presidência de Trump redefiniu as relações entre a NATO e a Rússia, nomeadamente após a invasão da Ucrânia em 2022. A sua abordagem ambígua face a Moscovo – críticas à NATO e mão estendida a Vladimir Putin – semeou dúvidas sobre o compromisso dos Estados Unidos com a defesa coletiva. Esta ambiguidade estratégica reforçou a desconfiança dos aliados, sobretudo no Leste europeu.

Mesmo antes da invasão, Trump minimizava a importância da NATO, levando a Polónia e os Estados bálticos a exigirem uma presença militar reforçada da Aliança. Após fevereiro de 2022, esta dúvida intensificou-se. As hesitações americanas atrasaram uma resposta firme, criando um clima de preocupação quanto à fiabilidade do “guarda-chuva” americano. Isso favoreceu iniciativas europeias como a PESCO.

Fonte: Smith, D. (2025, April 30). Ukraine, Russia, Trump, NATO, Europe, Putin, war. NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/world/ukraine-russia-trump-nato-europe-putin-war-rcna139444>

A agressão russa, no entanto, provocou uma resposta enérgica da NATO: sanções económicas, apoio acrescido à Ucrânia, destacamentos na Polónia, Roménia e países bálticos. Mas a ambiguidade de Trump – críticas à Aliança e elogios a Putin – aumentou os receios de um acordo de compromisso demasiado favorável a Moscovo. Na Europa, Emmanuel Macron opôs-se a essa visão, afirmando que nenhuma paz poderia passar por uma “capitulação” de Kyiv.

Esta fratura transatlântica sublinhou a necessidade de a Europa assumir mais responsabilidades na sua própria segurança. A França destacou o papel da Europa nas negociações, apelando ao mesmo tempo a evitar uma escalada. A estratégia de Trump, ao privilegiar uma paz rápida em detrimento de uma solução duradoura, foi vista como incompatível com os interesses europeus.

- Assim, a guerra na Ucrânia acelerou o debate sobre a autonomia de defesa europeia. O desengajamento parcial dos Estados Unidos, associado às incertezas ligadas a Trump, convenceu os europeus a intensificar a cooperação: PESCO, Bússola Estratégica, rearmamento. A Europa enfrenta um imperativo: garantir ela própria a segurança do seu flanco leste.
- A presidência de Trump fragilizou, assim, a NATO, ao mesmo tempo que levou a Europa a dar um passo estratégico decisivo. Ao colocar em causa a fiabilidade americana, tornou mais urgente a afirmação de uma soberania militar europeia credível face à Rússia.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CENÁRIOS

TEMA: Organização Mundial de Saúde - OMS

AUTORES: Rodrigo Gardete e Babagale Baio

OBJETIVOS:

- Perscrutar as implicações da saída dos EUA da OMS, sob a liderança de Trump
- Explorar a resposta da UE face à saída dos EUA da OMS
- Analisar as consequências da saída dos EUA na OMS para a saúde global
- Indagar o posicionamento que deveria ser assumido pela UE para preservar e garantir o funcionamento da OMS

SUMÁRIO EXECUTIVO:

Este trabalho de grupo aplica o Processo de Hierarquia Analítica (AHP) para analisar a resposta da União Europeia (UE) à saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde (OMS) sob a liderança de Trump. Através de uma revisão da literatura, incluindo artigos científicos e jornalísticos, o AHP é utilizado para hierarquizar alternativas políticas e avaliar critérios como eficácia, custo e impacto global. O estudo demonstra como o AHP facilita decisões estratégicas e consensuais em contextos multilaterais, promovendo uma abordagem mais estruturada, transparente e fundamentada para resolver questões complexas da diplomacia internacional.

ABORDAGEM:

O progresso do projeto sobre as implicações da saída dos Estados Unidos da OMS em 2025 foca-se na análise das repercussões políticas e estratégicas para a União Europeia. A pesquisa incluiu fontes académicas, relatórios da OMS, da UE e de organizações internacionais, além de análises de think tanks e artigos jornalísticos. A estrutura do trabalho já aborda os efeitos diretos da retirada americana, com ênfase nas questões de saúde global, financiamento e governança. A UE deve adotar decisões políticas que reforcem a liderança internacional da OMS, como garantir um financiamento mais robusto e diversificado, incluindo contribuições de países não-americanos, e promover uma maior integração da OMS com outras organizações globais. A solidariedade europeia no fortalecimento da OMS e a promoção de políticas sanitárias multilaterais são vitais para mitigar os impactos negativos da saída dos EUA e garantir a estabilidade da saúde global. A análise preliminar destaca a urgência de uma ação coordenada da UE.

RECOMENDAÇÕES:

O progresso do projeto sobre as implicações da saída dos Estados Unidos da OMS em 2025 foca-se na análise das repercussões políticas e estratégicas para a União Europeia. A pesquisa incluiu fontes académicas, relatórios da OMS, da UE e de organizações internacionais, além de análises de think tanks e artigos jornalísticos. A estrutura do trabalho já aborda os efeitos diretos da retirada americana, com ênfase nas questões de saúde global, financiamento e governança. A UE deve adotar decisões políticas que reforcem a liderança internacional da OMS, como garantir um financiamento mais robusto e diversificado, incluindo contribuições de países não-americanos, e promover uma maior integração da OMS com outras organizações globais. A solidariedade europeia no fortalecimento da OMS e a promoção de políticas sanitárias multilaterais são vitais para mitigar os impactos negativos da saída dos EUA e garantir a estabilidade da saúde global. A análise preliminar destaca a urgência de uma ação coordenada da UE.

CONCLUSÕES FINAIS:

A saída dos Estados Unidos da OMS em 2025 terá implicações profundas para a governança da saúde global e a capacidade de resposta a crises sanitárias. A União Europeia deve adotar decisões políticas estratégicas para garantir o funcionamento contínuo da OMS, reforçando o financiamento da organização através de contribuições mais diversificadas e um compromisso firme dos seus Estados-membros. Além disso, é essencial que a UE promova a colaboração com outras potências globais para fortalecer a liderança da OMS e a sua capacidade de enfrentar ameaças à saúde pública. A cooperação entre a UE e outros países não-americanos deve ser aprofundada, promovendo políticas de saúde multilateral e solidária. A resposta europeia deve ser rápida e coordenada, buscando não apenas mitigar os efeitos da retirada dos EUA, mas também garantir a eficácia da OMS na manutenção da ordem internacional sanitária. Em um cenário instável, a UE deve afirmar-se como líder na defesa da saúde global.

A Resposta da União Europeia à Retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde em 2025

A saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde (OMS), anunciada em janeiro de 2025, pela administração Trump é um marco significativo para a saúde global e a governança internacional. Os Estados Unidos, como o maior contribuinte financeiro da OMS, desempenhavam um papel central em diversas operações da organização, desde o financiamento de programas globais de saúde pública até a coordenação de respostas em emergências sanitárias.

A decisão norte-americana levanta questões cruciais sobre a sustentabilidade financeira e a eficácia da OMS, além de gerar incertezas sobre o futuro da cooperação multilateral em saúde. Neste contexto, a União Europeia (UE) surge como um ator-chave para garantir a continuidade da OMS, enfrentando desafios financeiros e estruturais, e assegurando a manutenção da saúde global. Este artigo procura mapear a resposta da UE à retirada dos EUA, os impactos dessa decisão na OMS, e as possíveis estratégias para fortalecer a governança global de saúde

O Impacto Financeiro da Retirada dos EUA

A principal preocupação imediata da retirada dos EUA da OMS é o impacto financeiro. Os Estados Unidos representavam cerca de 14% do orçamento anual da OMS, o que correspondia a uma contribuição significativa para o financiamento de programas essenciais, como a luta contra doenças infecciosas (HIV, tuberculose, malária), campanhas de vacinação e ações de resposta a emergências de saúde pública. A perda desse financiamento coloca a organização em uma posição vulnerável, especialmente em um cenário de crescente demanda por serviços de saúde global e cooperação internacional.

A Comissão Europeia expressou sua preocupação em relação a essa lacuna financeira, destacando que a OMS poderia enfrentar sérias dificuldades em manter suas operações essenciais sem o apoio dos EUA. No entanto, a UE, como o segundo maior contribuinte da OMS, reconhece a importância de uma cooperação robusta para assegurar a continuidade dos programas de saúde global. Além disso, a UE alertou para o risco de um enfraquecimento da autoridade da OMS, caso a organização perca uma parte significativa de seus financiadores. A Comissão Europeia, em resposta, afirmou seu compromisso em apoiar a OMS, assegurando que, apesar da retirada dos EUA, a organização tenha os recursos necessários para continuar suas operações (Comissão Europeia, 2025).

A Governança Global de Saúde e o Papel da União Europeia

A União Europeia, enquanto defensora da cooperação multilateral e do multilateralismo, se comprometeu a continuar apoiando a OMS como um pilar central na governança global de saúde. Em declarações públicas, a UE reafirmou sua posição de liderança na promoção de uma resposta internacional coordenada a crises sanitárias globais, como a pandemia de COVID-19, e na implementação de políticas de saúde pública que respondam a necessidades globais. A Comissão Europeia ressaltou que a colaboração internacional será fundamental para enfrentar ameaças à saúde global, como doenças infecciosas emergentes, mudanças climáticas e crises sanitárias que podem afetar várias nações simultaneamente

.Durante a 156ª reunião do Conselho Executivo da OMS, a UE destacou a importância da OMS como uma plataforma global de liderança em saúde pública, reiterando o compromisso em fortalecer a organização, mesmo na ausência do apoio financeiro norte-americano. A UE também expressou seu apoio à reforma da OMS, reconhecendo que, embora a organização tenha desempenhado um papel fundamental na gestão da pandemia de COVID-19, há necessidade de mudanças para tornar a OMS mais eficiente e transparente. A UE se comprometeu a colaborar com outros Estados membros da OMS para promover reformas que melhorem a capacidade de resposta da organização a crises futuras (European Union External Action, 2025).

O Apoio a Reformas na OMS

Embora a UE tenha manifestado preocupação com a retirada dos EUA, também reconheceu que algumas das críticas levantadas pelos Estados Unidos, particularmente em relação à gestão financeira da OMS e à sua capacidade de adaptação a mudanças rápidas no cenário global de saúde, eram válidas. A Comissão Europeia afirmou que a UE estaria disposta a participar ativamente de um processo de reforma da OMS, com o objetivo de aumentar a eficiência e a transparência da organização. As reformas sugeridas por diversos países membros da OMS incluem uma maior coordenação entre os sistemas de saúde nacionais e a OMS, a garantia de maior independência financeira da organização, e a implementação de um modelo de governança mais ágil que permita uma resposta mais rápida e eficaz a emergências sanitárias globais. A UE tem se mostrado favorável à criação de mecanismos mais robustos para financiar a OMS de forma mais equitativa e sustentável, garantindo que a organização não dependa excessivamente de contribuições de um único país, o que pode prejudicar sua independência e a confiança global em sua capacidade de agir.

Além disso, a UE tem promovido a ideia de uma maior colaboração entre a OMS e outras organizações internacionais, como as Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Banco Mundial, para criar uma rede de respostas mais integrada e coordenada a desafios globais de saúde (AA, 2025). Esse modelo de colaboração pode garantir que a OMS continue sendo a principal organização multilateral responsável pela saúde global, mesmo diante de desafios financeiros e políticos. A proposta da União Europeia de fortalecer a colaboração entre a OMS e outras organizações internacionais, como a ONU, OMC e o Banco Mundial, representa uma abordagem estratégica crucial para enfrentar desafios globais de saúde. Ao criar uma rede integrada de respostas, a UE procura garantir uma ação coordenada e eficiente, essencial para lidar com crises sanitárias que transcendem fronteiras nacionais. Neste quadro não só fortalece a OMS como líder da saúde global, mas também promove um sistema de governança mais resiliente e sustentável. No entanto, o sucesso dessa colaboração depende da superação de obstáculos financeiros e políticos internos e externos.

O Papel da União Europeia no Futuro da OMS

A UE, como o segundo maior financiador da OMS, é um ator central para garantir a continuidade e o funcionamento eficaz da organização após a retirada dos EUA. Em um cenário onde a OMS enfrenta uma perda substancial de recursos financeiros, a UE tem a responsabilidade de liderar os esforços para preencher a lacuna deixada pelos EUA e garantir que a organização continue a cumprir seu mandato global de saúde pública. A UE pode fortalecer seu papel de liderança na OMS, ampliando suas contribuições financeiras e colaborando com outros países para criar novas formas de financiamento sustentável para a organização. Através de uma maior cooperação com países de economias emergentes e com outras potências regionais, a UE pode ajudar a OMS a diversificar suas fontes de financiamento e reduzir a dependência de um número limitado de países contribuintes.

Riscos Globais da Retirada dos EUA da OMS

A decisão dos Estados Unidos de abandonar a Organização Mundial da Saúde (OMS) representa uma ameaça significativa à estabilidade da saúde pública global. Além disso, a UE tem a oportunidade de moldar o futuro da OMS, impulsionando uma agenda de reforma que fortaleça a capacidade da organização de responder rapidamente a emergências e de lidar com as crescentes ameaças à saúde global. A proposta de uma OMS mais ágil e menos burocrática pode ser um ponto focal para a UE nas negociações sobre o futuro da organização. A retirada dos EUA da OMS, oficializada em 2025, representa uma ameaça grave à saúde global, ao comprometer programas essenciais de combate a doenças como HIV, malária e poliomielite. Como maior financiador da OMS, os EUA garantiam cerca de 15% do seu orçamento. A decisão enfraquece a coordenação global de respostas sanitárias, aumenta o risco de surtos e limita o acesso a tratamentos em países vulneráveis (SBMT, 2025). A OMS e parceiros como a UE e o Japão procuram compensar esse vazio com financiamento adicional e reformas institucionais (Swissinfo, 2025). A saída dos EUA da OMS compromete a cooperação sanitária global, fragilizando a resposta a crises e o combate a doenças. Este vazio de liderança desafia a governança multilateral da saúde, exigindo que a União Europeia assuma um papel reforçado na promoção da solidariedade, financiamento sustentável e coordenação internacional eficaz.

A retirada dos EUA da OMS revela fragilidades profundas nos mecanismos de governança global, evidenciando como decisões unilaterais podem comprometer conquistas coletivas da globalização. Ao enfraquecer a cooperação sanitária internacional, esta decisão desafia os princípios da interdependência e da ação multilateral que sustentam a resposta a crises globais. Neste cenário, torna-se essencial reforçar instituições como a OMS e promover uma globalização mais solidária, regulada e inclusiva, na qual a saúde seja reconhecida como um bem público universal, protegido por compromissos globais firmes e equitativos.

A União Europeia, defensora do multilateralismo, foi chamada a reforçar o seu papel, aumentando o financiamento, promovendo reformas institucionais e formando coligações estratégicas para preservar o funcionamento da OMS. A ausência dos EUA também abriu espaço para a crescente influência de atores como a China e o grupo BRICS, exigindo da UE uma resposta coordenada e diplomática robusta para salvaguardar a saúde pública global e a ordem internacional baseada em regras.

A saída dos Estados Unidos da OMS, foi mais do que um gesto político foi uma demonstração clara de como o unilateralismo pode fragilizar as estruturas da governança global. Este episódio expôs a vulnerabilidade das instituições multilaterais perante interesses domésticos e estratégias populistas. A OMS, dependente de contribuições voluntárias e da legitimidade política dos seus membros, viu a sua autoridade contestada num momento de emergência sanitária global.

A resposta da União Europeia, embora articulada e financeiramente significativa, revelou limitações estratégicas. A UE demonstrou compromisso com o multilateralismo, mas manteve uma postura essencialmente reativa, sem apresentar uma visão transformadora para o futuro da saúde global. Este caso ilustra a necessidade de a UE ultrapassar a retórica diplomática e assumir um papel mais robusto, coordenado e inovador no plano internacional.

Criticamente, impõe-se refletir sobre a capacidade real da UE de liderar reformas estruturais em instituições globais. Ser um ator normativo exige mais do que posicionamento moral exige influência política, recursos consistentes e alianças globais. O episódio não apenas alerta para a crise do multilateralismo, mas também desafia a UE a repensar a sua própria coerência interna e ambição externa num mundo em transformação.

A saída dos EUA da OMS, sob a liderança de Trump, revelou a fragilidade do multilateralismo sanitário e expôs vulnerabilidades na governação global da saúde. A União Europeia respondeu com iniciativas diplomáticas e apoio financeiro, mas a sua ação foi sobretudo reativa e limitada pela ausência de uma política externa coesa. Este episódio evidencia a necessidade de a UE assumir um papel mais estratégico e proativo, promovendo reformas estruturais na OMS. Para garantir uma resposta global eficaz a futuras crises, é essencial reforçar a sustentabilidade, autonomia e legitimidade das instituições multilaterais de saúde.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CENÁRIOS

TEMA: Imigração

AUTORES: Maria de Fátima, Tânia Agapito e Lino Miguel

OBJETIVOS:

- Examinar como Trump enfraqueceu normas globais de direitos humanos.
- Avaliar a influência da retórica xenófoba na legitimação de políticas restritivas.
- Identificar os reflexos das políticas trumpistas na imigração europeia.
- Relacionar políticas migratórias e desigualdade social.

SUMÁRIO EXECUTIVO:

Este relatório analisa o impacto das práticas da administração Trump sobre o regime internacional de direitos humanos e suas repercussões nas políticas migratórias da União Europeia. Ao adotar uma postura de contestação normativa radicalizada, conhecida como *norm spoiling*, o governo Trump enfraqueceu ativamente as normas internacionais de direitos humanos, contribuindo para a ascensão de discursos e políticas anti-imigração também no contexto europeu.

Os resultados apontaram para a exportação de uma retórica xenófoba e para o enfraquecimento do multilateralismo, com impacto direto nas desigualdades sociais.

Conclui-se que as práticas trumpistas, embora centradas nos EUA, contribuíram para a legitimação de discursos xenófobos e políticas migratórias restritivas na Europa, exigindo respostas baseadas na cooperação multilateral e na promoção de inclusão social.

ABORDAGEM:

O trabalho foi desenvolvido com base numa abordagem qualitativa e centra-se na relação entre a contestação das normas internacionais de direitos humanos e a intensificação das desigualdades sociais, com especial enfoque nas repercussões das políticas migratórias norte-americanas no contexto europeu. A investigação permitiu compreender como determinadas estratégias políticas contribuíram para a propagação de discursos xenófobos e a adoção de medidas restritivas na União Europeia, articulando elementos de política externa, exclusão social e enfraquecimento normativo.

RECOMENDAÇÕES:

Impacto: A retórica xenófoba de Trump legitimou políticas restritivas na UE.

Risco: Aumento das desigualdades e tensões sociais.

Recomendações:

1. A UE deverá reforçar políticas de inclusão e proteção de direitos humanos.
2. Criar campanhas educativas para combater a xenofobia.
3. Reforçar parcerias com ONGs e agências da ONU para políticas migratórias integradas.

CONCLUSÕES FINAIS:

O trabalho conclui que as práticas da administração Trump, ao fragilizarem normas internacionais de direitos humanos através do *norm spoiling* e de uma retórica xenófoba, impactaram negativamente o multilateralismo e inspiraram políticas migratórias restritivas na União Europeia. Essas ações não apenas deslegitimaram instituições internacionais, como também contribuíram para a intensificação das desigualdades sociais, ao marginalizarem ainda mais os imigrantes. O estudo destaca, assim, a urgência de reforçar os compromissos multilaterais e adotar políticas que promovam a inclusão, a proteção dos direitos humanos e a justiça social na resposta à imigração.

IMIGRAÇÃO

A administração Trump implementou políticas de imigração marcadas por uma retórica xenófoba e medidas protecionistas que desafiaram as normas internacionais de direitos humanos (Tomazella & Marconi, 2024). Tais políticas, fundamentadas na doutrina "America First", promoveram restrições severas à imigração, contribuindo para a disseminação de discursos de exclusão e a contestação das instituições multilaterais. Silveira (2024) evidencia como a intensificação das desigualdades sociais agrava este quadro, ao passo que Saliya (2022) destaca que a adoção de medidas unilaterais serve de inspiração para movimentos populistas e políticas restritivas também na União Europeia.

Problemática

- **Retórica Exclusivista e Xenófoba:** A promoção de uma imagem de "inimigo" em relação aos imigrantes contribuiu para o aumento do discurso de ódio e a deslegitimação de políticas inclusivas.
- **Desestabilização das Normas Internacionais:** Ao rejeitar e contestar sistematicamente as normas internacionais de direitos humanos, as políticas trumpistas enfraqueceram os mecanismos de cooperação global e proteção dos migrantes.
- **Impacto na Coesão Social:** As medidas restritivas e a polarização política resultante intensificam as desigualdades e geram um ambiente de exclusão que afeta tanto os imigrantes quanto as comunidades de acolhimento.

"Somos uma nação de imigrantes."
Barack Obama
(discurso sobre imigração)

Consequências para a União Europeia

- A retórica anti-imigração e a adoção de políticas protecionistas têm incentivado a emergência e o fortalecimento de partidos e movimentos populistas em vários países europeus.
- A influência do modelo trumpista pode levar a uma maior rigidez nas políticas migratórias, comprometendo a integração e a proteção dos direitos dos imigrantes na UE.
- O aumento da polarização e a desconfiança nas instituições multilaterais podem enfraquecer o compromisso com os direitos humanos e dificultar a implementação de políticas de coesão social.

PRÓXIMOS PASSOS

- Reforçar os organismos internacionais e os acordos multilaterais que protegem os direitos humanos é essencial para recuperar a confiança na governança global e assegurar a proteção dos imigrantes.
- Desenvolver programas que desmitifiquem estigmas e promovam a diversidade cultural pode contribuir para reduzir a xenofobia e criar um ambiente mais inclusivo tanto nos EUA quanto na União Europeia.
- Implementar políticas que promovam uma distribuição mais justa de recursos, como reformas tributárias progressivas, investimentos em educação e saúde e programas de inclusão social, é fundamental para reduzir as disparidades que alimentam a polarização e a marginalização de minorias.

Contestação das Normas Internacionais e o Modelo Trump

Tomazella e Marconi (2024) argumentam que a administração Trump adotou uma estratégia de contestação normativa, ou "norm spoiling", que resultou num enfraquecimento das instituições internacionais de direitos humanos. Esta postura, que ultrapassa a mera oposição e assume uma dissidência orquestrada, enfraquece a cooperação multilateral e estabelece um precedente que pode ser replicado em outros contextos.

No que concerne à imigração, a rejeição sistemática das normativas internacionais por parte de Trump contribuiu para uma retórica de exclusão, reforçando ideias que deslegitimam a proteção dos direitos dos imigrantes (Tomazella & Marconi, 2024). Esta postura, ao desestabilizar os mecanismos internacionais, abre espaço para que políticas anti-imigração ganhem força também fora dos EUA.

A Doutrina "America First" e as Políticas de Imigração

Saliya (2022) expõe como a doutrina ultra-nacionalista "America First" moldou uma série de medidas, entre as quais se destacam as restrições migratórias e os discursos anti-imigração. O autor demonstra que, ao priorizar os interesses nacionais, Trump implementou políticas, como o controlo rigoroso das fronteiras, a política de "zero tolerância" e a imposição de proibições de viagem, que não só tiveram impacto na dinâmica interna dos EUA, como também influenciaram o debate internacional.

Segundo Saliya (2022), esta abordagem unilateral e protecionista serviu de inspiração para movimentos populistas na Europa, os quais, ao adotar retóricas semelhantes, vêm defendendo políticas migratórias mais restritivas. Assim, a rejeição dos imigrantes e o reforço da identidade nacional, elementos centrais da doutrina "America First", têm contribuído para o surgimento e a consolidação de discursos xenófobos e anti-imigração no âmbito da União Europeia.

Desigualdade, Exclusão Social e Repercussões no Contexto Europeu

Silveira (2024) analisa as consequências das desigualdades económicas e sociais, destacando como estes fenómenos agravam as tensões sociais e polarizam a opinião pública. Embora o foco principal do autor seja a experiência estadunidense, a sua análise permite inferir que políticas migratórias restritivas podem intensificar as disparidades sociais. Quando a retórica anti-imigração reforça a exclusão de determinados grupos, isto contribui para o aumento das desigualdades – um fenómeno que, segundo Silveira (2024), é agravado pela concentração de renda e pelo desequilíbrio na distribuição de oportunidades.

No contexto europeu, tal dinâmica pode ser observada na ascensão de partidos e movimentos de extrema-direita, que defendem medidas que restringem a entrada de imigrantes e promovem políticas protecionistas. Assim, a interseção entre as práticas trumpistas, a doutrina "America First" e os desafios da desigualdade revela um panorama no qual as medidas anti-imigração têm efeitos duradouros na coesão social e na integração dos imigrantes na União Europeia (Silveira, 2024; Saliya, 2022).

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CENÁRIOS

TEMA: Acordo de Paris

AUTORAS: Márcia Pascoal e Meury Gonçalves

OBJETIVOS:

- Identificar as consequências da saída dos EUA do Acordo de Paris durante a presidência de Trump.
- Avaliar o impacto dessa saída na capacidade da União Europeia de cumprir as suas metas climáticas.
- Analisar como a UE reagiu à ausência dos EUA, assumindo maior protagonismo na liderança climática global.
- Examinar as implicações económicas para a UE, incluindo possíveis perdas de competitividade e desequilíbrios comerciais com países menos comprometidos com a transição verde.
- Investigar como a reeleição de Trump em 2024 pode afetar os esforços multilaterais para a redução de emissões até 2030.
- Refletir sobre o papel da UE como estabilizadora do Acordo de Paris perante o descompromisso dos EUA.

SUMÁRIO EXECUTIVO:

Este artigo analisa o impacto da reeleição de Donald Trump na manutenção e implementação do Acordo de Paris, focando nos efeitos diretos e indiretos para a UE. Com base em análise políticas, ambientais e económicas, o estudo discute como a UE pode responder à ausência de liderança climática dos EUA e examina os riscos e oportunidades para a sua agenda ambiental.

Conclui-se que, embora a reeleição de Trump represente um desafio, ela também oferece à UE a oportunidade de reforçar a sua posição como líder global na ação climática.

ABORDAGEM:

O trabalho foi elaborado com base na investigação de artigos, focando-se principalmente na abordagem de Hoekstra W.(2025) e nos posicionamentos de jornais como a RTP Notícias, sobre o posicionamento de Trump nos seus programas eleitorais, tendo em vista que a reeleição de Donald Trump levanta preocupações entre os líderes europeus, especialmente no que se refere à cooperação transatlântica em temas como a defesa, economia e com ênfase no ambiente.

RECOMENDAÇÕES:

A não cooperação de grandes emissores globais (como os EUA sob Trump) aumenta ainda mais esses riscos, exigindo da UE políticas de adaptação ainda mais robustas e investimentos em resiliência climática.

Não obstante, é necessário que a UE apresente estratégias rápidas e eficientes para que não se dissipe tudo enquanto o mandato de Trump dura, estratégias como:

- A adoção do European Green Deal (Pacto Ecológico Europeu) e da Lei Europeia do Clima estabelece metas obrigatórias, tornando a ação climática uma prioridade estrutural, independentemente da postura de outros atores internacionais.
- Fortalecer alianças com Canadá, Japão e países em desenvolvimento comprometidos com o Acordo de Paris seria fundamental para contrabalançar a influência americana.
- A implementação do Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM) poderia proteger a indústria europeia de concorrência desleal de países menos rigorosos ambientalmente.
- Mobilizar a opinião pública para apoiar políticas ambiciosas é essencial para manter a legitimidade democrática da ação climática.

CONCLUSÕES FINAIS:

A reeleição de Donald Trump representa um desafio significativo para a arquitetura internacional do Acordo de Paris, no entanto, a União Europeia, através do fortalecimento interno e da diversificação de parcerias, pode não apenas resistir a esses desafios, mas também emergir como a principal potência climática global. A construção de resiliência, tanto no nível político quanto económico, será crucial para enfrentar um cenário internacional potencialmente adverso e para assegurar um futuro sustentável.

Acordo de Paris

Contextualização das Mudanças Climáticas e o Papel da União Europeia

As mudanças climáticas constituem um dos maiores desafios contemporâneos. Por isso, o Acordo de Paris, assinado em 2015, representa um esforço global para limitar o aumento da temperatura média da Terra a menos de 2°C. A União Europeia desempenha um papel central neste acordo, promovendo políticas de mitigação e adaptação. No entanto, a reeleição de Donald Trump, cuja política ambiental foi e continua a ser marcada por ceticismo climático e pela saída formal dos EUA do Acordo em 2020 fragiliza os esforços multilaterais, afetando a dinâmica global da luta contra as mudanças climáticas.

Iniciativas e Estratégias Europeias face à Liderança Climática Americana

A reeleição de Donald Trump levanta preocupações reais entre líderes europeus, especialmente no que se refere à cooperação transatlântica em temas como defesa, economia e, com destaque, o ambiente. De acordo com a Rádio Renascença (2024), a Europa poderá ter de assumir uma posição mais independente, abandonando a expectativa de alinhamento automático com os EUA, sobretudo em questões climáticas. A instabilidade da política externa americana, exemplificada pela retirada do Acordo de Paris no mandato anterior, leva a uma necessidade de reforço do protagonismo europeu na agenda ambiental.

Dentro deste assunto, a RTP Notícias (2024) destaca a avaliação do presidente da COP30, que antecipa impactos significativos na coordenação global contra as alterações climáticas, caso os EUA se afastem novamente do Acordo de Paris. A liderança climática global ficaria fragilizada, com a União Europeia obrigada a intensificar seus compromissos, tanto interna quanto externamente.

Ao passo que o artigo da E-Konomista (2024) foca nos impactos económicos, alertando que a política protecionista e isolacionista de Trump pode gerar instabilidade nos mercados europeus, afetando também os incentivos verdes e as políticas sustentáveis, fundamentais para a economia portuguesa nos próximos anos. Deste modo, a reeleição de Trump coloca a União Europeia e Portugal diante de um desafio estratégico, reforçar a liderança climática sem contar com os EUA como parceiro confiável.

Não obstante, a decisão do presidente Donald Trump de retirar novamente os Estados Unidos do Acordo de Paris gerou preocupações significativas na União Europeia. Wopke Hoekstra (2025), comissário europeu para a ação climática, alertou que essa ação representa um "golpe sério" para a diplomacia climática global, exigindo que outros países intensifiquem seus esforços para manter os compromissos ambientais. Em resposta, a UE e a China reforçaram seu compromisso com o Acordo de Paris, buscando preencher o vácuo de liderança deixado pelos EUA, além disso, a Fundação Europeia para o Clima defendeu a formação de uma coalizão internacional para garantir a continuidade do acordo e evitar que outros países sigam o exemplo americano.

No entanto, não quer dizer que esteja tudo sobre controle, a UE enfrenta desafios internos, como o atraso na apresentação de novos planos climáticos nacionais à ONU, previsto para fevereiro. Hoekstra (2025) assegurou que o plano climático da UE para 2035 estará pronto para a cúpula climática da ONU em novembro, em Belém, Brasil.

Portanto, a saída dos EUA teve consequentemente repercussões económicas, tal como a aprovação de tarifas de retaliação sobre produtos americanos por parte da UE, como resposta às tarifas impostas por Trump sobre aço e alumínio europeus. Ainda em resposta, o ministro francês Eric Lombard sugeriu que a UE poderia adotar medidas adicionais contra empresas americanas específicas, visando pressionar os EUA a retornarem às negociações.

Não obstante o que já foi dito, durante seu primeiro mandato, Trump já havia anunciado a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, justificando que o tratado prejudicava a economia americana, essa política favorecia combustíveis fósseis e desregulamentação ambiental. Portanto, a sua reeleição só reforçou essa postura, encorajando outros países relutantes a seguir o mesmo caminho e dificultando a pressão internacional sobre grandes emissores como China e Índia.

Apesar desta aflição que a UE passará durante o mandato de Donald Trump, a vida não pode parar só porque não está a correr como foi previsto antes, o mandato de Trump serve como uma oportunidade de acelerar a inovação tecnológica na UE, bem como veio para estimular a criação de novos mercados verdes e também vem reforçar a posição da Europa como centro global de liderança climática, atraindo consequentemente investimentos sustentáveis internacionais.

A reeleição de Donald Trump representa um desafio significativo para a arquitetura internacional do Acordo de Paris, no entanto, a União Europeia, através do fortalecimento interno e da diversificação de parcerias, pode não apenas resistir a esses desafios, mas também emergir como a principal potência climática global. A construção de resiliência, tanto no nível político quanto económico, será crucial para enfrentar um cenário internacional potencialmente adverso e para assegurar um futuro sustentável.

IMPACTOS DIRETOS PARA A UNIÃO EUROPEIA:

**A REELEIÇÃO DE TRUMP CAUSOU COM CERTEZA IMPACTOS DIRETOS À UE,
NOMEADAMENTE EM:**

**A AUSÊNCIA DOS EUA COMO PARCEIRO DE PRESSÃO PODE ENFRAQUECER O ALCANCE DA
DIPLOMACIA CLIMÁTICA DA UE, TORNANDO MAIS DIFÍCIL ESTABELECEER METAS AMBICIOSAS EM
FÓRUMS INTERNACIONAIS.**

**A UE É AGORA OBRIGADA A ASSUMIR UM PAPEL AINDA MAIS ATIVO, LIDERANDO INICIATIVAS E
PROMOVENDO NOVOS COMPROMISSOS, AUMENTANDO SEU PESO DIPLOMÁTICO, MAS TAMBÉM
SUA EXPOSIÇÃO A CRÍTICAS E RISCOS POLÍTICOS.**

**NOTA-SE COM AS POLÍTICAS DE TRUMP AS TENSÕES COMERCIAIS QUE SURGIRAM , COMO
TARIFAS SOBRE PRODUTOS EUROPEUS, PREJUDICANDO SETORES QUE INVESTEM EM ENERGIAS
RENOVÁVEIS E TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO. NOTA-SE TAMBÉM NO AUMENTO DO VALOR
DA SEXTA BÁSICA E OUTROS.**

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CENÁRIOS

TEMA: Ucrânia

AUTORAS: Maria Tavares e Nádia Pinto

OBJETIVOS:

- Analisar a possível reconfiguração da aliança transatlântica face à liderança de Donald Trump.
- Avaliar o impacto no financiamento e fornecimento de armas à Ucrânia.
- Investigar os possíveis efeitos económicos sobre a reconstrução da Ucrânia.
- Examinar as consequências para a política energética da UE.
- Averiguar os riscos da unidade da UE na questão ucraniana.
- Explorar os impactos no comércio transatlântico e na economia global.

SUMÁRIO EXECUTIVO:

O presente relatório tem como objetivo analisar o impacto das políticas implementadas por Donald Trump na União Europeia, com especial incidência no contexto da guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em 2022. A investigação adota uma perspetiva multidisciplinar, considerando os efeitos políticos, estratégicos, económicos, energéticos e diplomáticos da postura da administração Trump nas relações transatlânticas e na coesão interna da União Europeia. A fase de pesquisa está concluída, com base na análise de fontes académicas, relatórios oficiais de instituições internacionais, think tanks, documentos governamentais e no acompanhamento contínuo das posições políticas dos principais intervenientes. A análise e sistematização dessas fontes permitiram consolidar uma base sólida para o desenvolvimento do trabalho. O relatório organiza-se em torno de eixos temáticos bem definidos: a redefinição da relação transatlântica; o apoio militar e financeiro à Ucrânia; as políticas de sanções dirigidas à Rússia; os impactos na política energética da UE; os efeitos no comércio internacional; e as divisões políticas internas entre os Estados-membros. A problemática central estrutura-se em torno de desafios como o aumento das tarifas alfandegárias, a instabilidade económica e a crescente militarização do espaço europeu.

A análise efetuada permitiu, desde já, identificar conclusões preliminares, destacando-se a necessidade urgente de a União Europeia reforçar a sua autonomia estratégica, investir em tecnologia, segurança e defesa, e consolidar a sua unidade política interna para enfrentar os desafios de uma ordem internacional em acelerada transformação. Foram ainda propostas soluções estratégicas para a UE, nomeadamente o fortalecimento da defesa europeia, o investimento em cibersegurança, o incentivo à diplomacia multilateral e a diversificação energética.

ABORDAGEM:

Este relatório analisa os impactos das políticas adotadas pela administração de Donald Trump (2017–2021) nas relações entre a União Europeia (UE) e a Ucrânia, especialmente no contexto da guerra iniciada com a invasão russa em 2022. A abordagem unilateralista e nacionalista de Trump, baseada na doutrina "America First", minou alianças transatlânticas tradicionais, desafiando a estabilidade e a coesão da UE em momentos críticos. Entre os principais efeitos destacam-se o enfraquecimento da NATO, a hesitação no fornecimento de ajuda militar à Ucrânia, a ambiguidade em relação à Rússia e a tendência ao protecionismo económico. Tais ações pressionaram a UE a considerar uma maior autonomia estratégica, tanto na área da defesa quanto na formulação de políticas externas e energéticas. A presidência de Trump marca um afastamento dos compromissos tradicionais dos EUA com a segurança europeia, gerando instabilidade e dúvidas sobre o futuro da NATO.

RECOMENDAÇÕES:

- A União Europeia precisa fortalecer sua autonomia estratégica e capacidade de ação independente, especialmente no setor de defesa e diplomacia.
- Além disso, as divisões políticas entre os Estados-membros da UE, agravadas por influências populistas e nacionalistas, colocam em risco a resposta coesa à crise ucraniana.
- As políticas protecionistas de Trump criam incertezas para o comércio UE-EUA, prejudicando a recuperação económica pós-pandemia e os esforços de reconstrução da Ucrânia.
- A UE deve, por isso, assumir o protagonismo na promoção do multilateralismo e da agenda ambiental global, inclusive diante da incerteza no compromisso norte-americano, assim como intensificar investimentos em cibersegurança e autonomia tecnológica, enfrentando o risco de vulnerabilidade estratégica num cenário de competição global.
- As políticas protecionistas de Trump criam incertezas para o comércio UE-EUA, prejudicando a recuperação económica pós-pandemia e os esforços de reconstrução da Ucrânia.

CONCLUSÕES FINAIS:

A presidência de Trump marcou um afastamento dos compromissos tradicionais dos EUA com a segurança europeia, gerando instabilidade e dúvidas quanto ao futuro da NATO. As divisões políticas entre os Estados-membros da UE, agravadas por influências populistas e nacionalistas, colocam em risco uma resposta conjunta à crise ucraniana. As políticas protecionistas de Trump criaram incertezas no comércio entre a UE e os EUA, prejudicando a recuperação económica pós-pandemia e os esforços de reconstrução da Ucrânia. Além disso, as divisões políticas entre os Estados-membros da UE, agravadas por influências populistas e nacionalistas, colocam em risco a resposta coesa à crise ucraniana.

UCRÂNIA

Reconfiguração da Aliança Transatlântica

Durante a presidência de Donald Trump (2017-2021), assistiu-se a uma crescente tensão nas relações entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus. A abordagem "America First" levou à desvalorização de alianças tradicionais como a NATO, com Trump a criticar frequentemente os membros europeus por não cumprirem os objetivos de investimento em defesa (Fiott, 2020). Este distanciamento aumentou as dúvidas sobre o compromisso dos EUA com a segurança europeia, levando a União Europeia (UE) a debater a necessidade de desenvolver uma maior autonomia estratégica (Borrell, 2020).

Impacto no Financiamento e Apoio Militar à Ucrânia

A administração Biden adotou uma política mais ativa de apoio à Ucrânia, liderando esforços financeiros e militares significativos após a invasão russa em 2022 (EEAS, 2022). No entanto, durante o mandato de Trump, houve hesitação em fornecer apoio militar letal, como os mísseis Javelin, e incertezas sobre a continuidade da ajuda, o que gerou preocupações na UE sobre a fiabilidade dos EUA como parceiro estratégico (Sakwa, 2021).

A possibilidade de Trump regressar ao poder em 2025 reacende esses receios e pode forçar a UE a assumir um papel mais proeminente no apoio militar e financeiro à Ucrânia.

Efeitos Económicos na Reconstrução da Ucrânia

A reconstrução da Ucrânia exigirá investimentos a longo prazo e coordenação internacional. Caso os EUA optem por uma postura isolacionista ou reduzam a sua contribuição, a UE poderá ser obrigada a assumir a liderança deste esforço, com implicações significativas para os orçamentos nacionais e para a solidariedade entre os Estados-membros (European Commission, 2023). Este cenário poderá criar tensões internas, particularmente entre países com diferentes capacidades económicas e prioridades orçamentais.

Consequências para a Política Energética da UE

A guerra na Ucrânia expôs a dependência energética da Europa face à Rússia. Em resposta, a UE acelerou a diversificação energética, nomeadamente através do aumento das importações de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA (IEA, 2022). Contudo, uma eventual aproximação entre Trump e Moscovo, acompanhada da flexibilização de sanções, poderá levar alguns países da UE a reconsiderar a sua estratégia energética, comprometendo a coesão interna em matéria de política energética e climática (Goldthau & Westphal, 2022).

Riscos para a Unidade da UE na Questão Ucraniana

A resposta coordenada da UE à invasão da Ucrânia foi um feito notável de unidade política. No entanto, esta coesão é frágil. A redução do envolvimento dos EUA poderá alimentar divergências dentro da UE, especialmente entre países do Leste Europeu, que defendem uma linha dura contra a Rússia, e países como a Alemanha ou a França, que tendem a adotar posições mais cautelosas devido a interesses económicos (Kundnani, 2021). Além disso, a ascensão de partidos nacionalistas e eurocéticos, muitos deles simpatizantes da retórica de Trump, poderá enfraquecer a posição comum da UE relativamente à Ucrânia.

Impactos no Comércio Transatlântico e na Economia Global

As políticas protecionistas implementadas por Trump na sua primeira administração afetaram diretamente o comércio com a UE, através da imposição de tarifas sobre produtos europeus como o aço e o alumínio (Evenett & Fritz, 2020). Um eventual regresso de tais medidas poderá comprometer ainda mais a recuperação económica europeia, que já enfrenta desafios devido à guerra na Ucrânia. Adicionalmente, a incerteza geopolítica poderá agravar a volatilidade nos mercados globais e aumentar os preços de commodities, dificultando a estabilidade macroeconómica europeia (IMF, 2023).

Fonte: Ajuda Militar e Financeira à Ucrânia: EUA vs. UE (2022-2024)"
Ukraine Support Tracker, desenvolvido pelo Kiel Institute for the World Economy

As políticas adotadas durante a presidência de Donald Trump introduziram profundas incertezas na ordem internacional liberal e no papel tradicional dos Estados Unidos como garante da segurança europeia. A possível reeleição de Trump em 2025 levanta sérias preocupações para a União Europeia, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia e do esforço coletivo de apoio à sua resistência e reconstrução.

A redução do compromisso americano com a NATO e com a defesa europeia poderá acelerar o debate sobre a autonomia estratégica da UE, mas também expor fragilidades estruturais no seio da União, nomeadamente a falta de uma política de defesa comum e as assimetrias entre os Estados-membros. No que diz respeito à Ucrânia, a diminuição do apoio americano implicaria um maior esforço financeiro, político e militar por parte da Europa, colocando à prova a sua capacidade de liderança e a coesão interna da UE.

Adicionalmente, as possíveis alterações na política externa dos EUA sob uma nova administração Trump – nomeadamente uma aproximação à Rússia, o desinvestimento na ordem multilateral e o regresso ao protecionismo económico – teriam impactos significativos na segurança energética da Europa, na sua recuperação económica e na estabilidade do comércio transatlântico.

Em última análise, a UE encontra-se perante uma encruzilhada estratégica. A continuidade do apoio à Ucrânia, a defesa dos seus próprios interesses geopolíticos e a manutenção da unidade interna exigirão um reforço da sua capacidade de ação externa, bem como uma redefinição das suas prioridades políticas e orçamentais. O cenário internacional incerto obriga a União a assumir um papel mais proactivo, resiliente e autónomo, não apenas como actor económico, mas como actor político global.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CENÁRIOS

TEMA: China

AUTORAS: Clara Bonfim e Patrícia Silva

OBJETIVOS:

- Compreender o impacto das medidas protecionistas dos EUA nas relações entre a UE e a China.
- Avaliar os riscos económicos, tecnológicos e estratégicos para a UE resultantes do novo contexto geopolítico.
- Explorar a resposta europeia no âmbito do conceito “de-risking”, tendo em conta a crescente instrumentalização das interdependências económicas.

SUMÁRIO EXECUTIVO:

A administração Trump representou um ponto de ruptura nas relações sino-americanas, ao adotar uma abordagem conformacional no plano económico e tecnológico. Medidas como o aumento de tarifas, sanções a empresas chinesas e restrições à transferência de tecnologia revelaram uma estratégia explícita de contenção da ascensão chinesa.

A União Europeia, embora partilhe algumas preocupações em relação à China - como práticas comerciais desleais, transferência forçada de tecnologia -, optou por uma estratégia distinta. O conceito “*de-risking, not de-coupling*”, adotado pela Comissão Europeia, traduz um posicionamento pragmático: reduzir a exposição estratégica sem comprometer as relações económicas com Pequim.

Este relatório analisa o impacto das políticas trumpistas sobre a União Europeia, identifica os riscos e oportunidades associadas e discute a capacidade europeia de formular uma resposta estratégica autónoma e coordenada num mundo cada vez mais marcado pela rivalidade entre grandes potências.

ABORDAGEM:

A investigação avançou segundo as etapas delineadas, com progressos significativos nas seguintes áreas:

- Documento Institucional: Foi realizada uma análise detalhada do brief da Comissão Europeia “Understanding EU-China Exposure”, com destaque para os setores económicos mais vulneráveis à disrupção da relação com a China. Foi analisado um documento referente às consequências das medidas impostas por Trump, no segundo mandato, para a China e para a UE, na qual foi importante a análise de como estas medidas também afetam a relação entre a China e a União Europeia. O último documento utilizado, foca-se nos impactos económicos que as medidas impostas pela administração Trump tiveram na Europa. Foram analisados dados económicos, como tabelas e gráficos, que demonstram de que forma estas medidas impactaram os diversos países e sistemas da União Europeia, com uma comparação entre a UE, China e EUA.
- Mapeamento das Políticas de Trump: Foram sintetizadas as principais medidas da administração Trump, nomeadamente:
 1. A balança comercial UE-China revela défices estruturais e dependência europeia de bens intermédios e produtos de alta tecnologia chineses.
 2. OS fluxos de investimento bilateral demonstram crescente cautela europeia quanto à presença chinesa em setores críticos.
 3. A cooperação tecnológica tem sido alvo de reavaliação como 5G, semicondutores e energia verde.

A investigação encontra-se em fase avançada, com os principais dados analíticos reunidos.

Deste modo, é possível compreender que a estratégia de Trump contribuiu para um realinhamento geopolítico; a necessidade de identificar uma resposta estratégica europeia que se distingui-se da estratégia americana e o levantamento dos riscos económicos, tecnológicos e políticos para a autonomia estratégica da UE no contexto atual marcado pelos conflitos entre grandes potências.

RECOMENDAÇÕES:

Impacto: Tarifas e sanções dos EUA desestabilizam as cadeias globais.

Risco: Exposição tecnológica e dependência crítica da UE.

Recomendações:

- A UE deverá aprofundar a sua estratégia de “de-risking” em setores-chave.
- Criar fundos comuns de investimento em semicondutores e energia verde.
- Manter diálogo pragmático com a China nos fóruns multilaterais.

CONCLUSÕES FINAIS:

A estratégia externa de Donald Trump em relação à China marcou uma mudança substancial no panorama geopolítico, inaugurando uma fase de rivalidade estratégica entre Washington e Pequim. Esta transformação teve impactos diretos na União Europeia, que se viu obrigada a rever a sua posição estratégica e reforçar a sua autonomia em setores-chave.

A resposta europeia, reflete uma tentativa de manter o equilíbrio entre garantir a resiliência estratégica e a preservação dos laços comerciais com a China, fundamentais para a competitividade europeia e as suas transições digital e climática.

Abordagem que enfrenta desafios como a fragmentação das políticas entre Estados-Membros; dificuldade em substituir cadeias de abastecimento críticas e a pressão crescente dos EUA para um alinhamento mais rígido com a sua estratégia de contenção da China.

O sucesso da União Europeia neste contexto dependerá da sua capacidade de agir com unidade, investir em capacidades estratégicas próprias e afirmar a sua autonomia num sistema internacional cada vez mais multipolar.

CHINA

A Administração Trump e as suas políticas no primeiro mandato foram caracterizadas por árduas decisões contra a China e a região do Indo-Pacífico. A União Europeia, de certa forma, tem sido cada vez mais ativa na Ásia promovendo uma estratégia aberta e de libertação do Indo-Pacífico, cooperando com os países dessa região. Uma vez que Trump utiliza o seu lema “America First”, a União Europeia adota o “open strategic autonomy” para ter a possibilidade de ativar posições independentes face às políticas de Trump

Políticas Comerciais de Trump e a influência na economia global

As tarifas elevadas impostas por Trump afetaram o comércio entre a UE e a China, principalmente através da inserção de impostos altos aos produtos chineses, como é o caso de uma tarifa de 100% sobre os veículos importados (Saussay, 2024). Para além de reduzir o PIB da União Europeia em 0,11%, levará a que as cadeias globais, em que os países europeus se encontram envolvidos, também sejam vítimas de grandes custos. A relação entre Trump e a China terá consequências nas cadeias de abastecimento que permitiam que a União Europeia se focasse na sua expansão, sendo deste modo, necessário encontrar soluções para reduzir os riscos associados e aumentar a resiliência (Klemensits, 2025). Os EUA são os parceiros, a nível económico, mais importantes para a UE, apesar do incremento da China, tendo esta, maior relevância na importação de bens essenciais, na qual o comércio entre China-UE deteriorou desde o começo da pandemia (Vandermeeren, 2024).

Recomendações: UE poderá apostar na negociação com a China, face a questões relacionadas com o acesso ao mercado. Porém, também terá de ter em conta que a dependência da China deverá ser reduzida, como é o exemplo de produtos farmacêuticos ou produtos raros (Klemensits, 2024). UE deverá ser cautelosa quanto à reação que apresenta face a estas tarifas, evitando futuras guerras comerciais, sendo que terá de tomar decisões quanto a aceitar as políticas de Trump face à China, havendo discrepâncias por parte dos países europeus relativamente à decisão a tomar. Adoção de iniciativas como o Mercado Único e o investimento em infraestruturas logísticas são soluções viáveis.

Impacto das tarifas de Trump no PIB da UE, EUA, China

Fonte: Saussay, A. (2024). The economic impacts of Trump’s tariff proposals on Europe. London: *Grantham Research Institute on Climate and Environment*, London School of Economics and Political Science.

Papel da Diplomacia e Cooperação Internacional

A nova administração de Trump teve impactos diretos e indiretos nas relações transatlânticas, sendo que no primeiro mandato ocorreu a retirada de organizações multilaterais como a OMS, e no segundo mandato o mesmo ocorre (Klemensits, 2025). Ocorre uma tentativa, por parte da Comissão Europeia, de implementar medidas de retaliação, enquanto o Banco Central Europeu se foca na questão monetária através de políticas flexíveis que promovam o crescimento económico (Saussay, 2024). Deste modo, a necessidade de recorrer à diplomacia e parcerias internacionais é essencial para combater as políticas impostas por Trump. Por outro lado, a União Europeia adota a política de “de-risking, not de-coupling”, reiterado por Ursula Von Der Leyen, para reduzir as vulnerabilidades (cadeias de abastecimento, fluxos de investimento e transferência tecnológica) face à China, mas sem romper as relações comerciais entre China-UE (Vandermeeren, 2024). A participação em fóruns com a China, como o *Asia-Europe Meeting*, também permite que a UE reforço o diálogo com a China.

Aposta em relações diplomáticas internas, como a *Common Foreign and Security Policy*, cujos objetivos serão a resposta a políticas internacionais, assim como a relação entre membros poderá permitir uma posição mais forte contra os EUA e a China (Kletmensits, 2025). A União Europeia deverá emergir como defensora do multilateralismo diplomático, para reforçar o seu papel em organizações como a ONU, sendo esta solução uma possibilidade de cooperação com a China em questões de mútuo interesse como o comércio. Foco na cooperação e defesa com os países do Indo-Pacífico, com uma preocupação em questões comerciais e segurança com a garantia de estabilidade comercial global através do Mar do Sul da China (Kletmensits, 2025).

Exposição Comercial dos EUA E UE para com a China

Fonte: Vandermerren, F. (2024). Understanding EU-China economic exposure. *European Commission, Single Market Economic Briefs*, nº4, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Competição Tecnológica e militar entre os EUA e China

A competição tecnológica tem implicações na relação entre UE e China face à crescente ascensão dos EUA, uma vez que o propósito da administração Trump é a limitação de tecnologia chinesa que, por sua vez, se encaminha para o aparecimento de preocupações a nível de segurança nacional e por parte dos países do Oeste (Kletmensits, 2024). A China pretende evoluir e obter a liderança mundial no que respeita a tecnologia, é um objetivo que permite que a UE seja exposta às importações de tecnologia, ciência e inovação (Vandermeeren, 2024). No que respeita ao desempenho científico em tecnologias climáticas e energia limpa, a China lidera com cerca de 25%, enquanto a UE mantém-se nos 20% e os EUA nos 11%. Como tal a UE deverá ter em conta a necessidade de escolha entre a utilização de tecnologia chinesa ou a segurança e defesa propostas pelos EUA, é uma realidade que reforça a complexidade da posição da União Europeia com a necessidade de reavaliar os seus equilíbrios (Vandermeeren, 2024).

A União Europeia necessita de recuperar alianças de cibersegurança com um foco na proteção de infraestruturas críticas, com a exploração da cooperação com a China em ciberdefesa, mais precisamente, através da *Década Digital*. Aposta em cooperações de defesa intraeuropeias que permitam o aumento da capacidade militar e da indústria de defesa doméstica e tecnológica (Kletmensits, 2024). Face à defesa, deverá investir em programas como o *Permanent Structured Cooperation*, cooperação com a NATO e outros parceiros, assim como uma aposta em diálogos não tradicionais com a China.

Performance científica em clima e energias tecnologias limpas: União Europeia, China e EUA

Fonte: Saussay, A. (2024). The economic impacts of Trump's tariff proposals on Europe: London: *Grantham Research Institute on Climate and Environment*, London School of Economics and Political Science.

A União Europeia deverá ter em conta uma abordagem internacional de forma coerente e equilibrada, preparando-se para todos os desafios a enfrentar com a administração Trump. Com a questão económica deve apostar na inovação e diversificação através do comércio e cadeias de abastecimento, com as relações diplomáticas o foco seria através da procura por estratégias autónomas. Relativamente à segurança deve investir nas capacidades de defesa com medidas de cibersegurança e a liderança em áreas como a tecnologia e ambiente.

As políticas da administração Trump alteraram o contexto em que a UE formula as suas políticas externas e económicas, sendo obrigada a reconsiderar os riscos da interdependência global e adotar uma postura mais assertiva. Estas políticas não só representam uma consequência colateral, como também um catalisador para o início de uma nova fase na política europeia em que a autonomia estratégica passa a ser uma prioridade incontornável.

Por fim, uma possível relação com a China seria essencial, a nível económico e de inovação tecnológica. O aumento de acordos bilaterais e a promoção de parcerias através de economias emergentes que permitiriam reduzir a sua dependência face a um único parceiro, é uma das soluções plausíveis.

Conclusão

Este relatório procurou analisar, com profundidade e rigor, os impactos de uma eventual reeleição de Donald Trump sobre a União Europeia. Através de múltiplos eixos temáticos desde a imigração e segurança até às relações internacionais, comércio, ambiente e multilateralismo - ficou claro que o regresso de Trump à presidência dos EUA representa uma disrupção considerável na ordem internacional e coloca desafios concretos à coesão, autonomia e influência externa da UE.

A política externa de Trump, marcada pelo unilateralismo, pela retórica de confronto e pela desvalorização das instituições multilaterais, contraria de forma direta os princípios que regem a ação externa europeia. A sua abordagem “America First” não só mina alianças históricas, como incentiva dinâmicas internas de fragmentação dentro da própria Europa, alimentando discursos populistas, nacionalistas e xenófobos.

Perante este cenário, a União Europeia não pode continuar a reagir de forma meramente defensiva. O contexto atual exige uma resposta estratégica clara, assente em três pilares essenciais: reforçar a sua autonomia estratégica, assumir um papel mais ativo na defesa do multilateralismo e investir na coesão interna — tanto política como social.

O primeiro passo passa por reduzir a dependência externa nos domínios da segurança, energia e tecnologia, apostando numa maior capacidade de decisão e resposta própria. Em paralelo, a UE deve posicionar-se como defensora firme da cooperação internacional, promovendo soluções para desafios globais como as alterações climáticas, os fluxos migratórios e a segurança digital.

Finalmente, é fundamental proteger a integridade do projeto europeu, combatendo desigualdades internas, resistindo à erosão democrática e reforçando os laços de solidariedade entre os Estados-membros.

O regresso de Trump poderá ser, paradoxalmente, um catalisador para que a União Europeia evolua de uma potência normativa para uma potência com capacidade real de agir no cenário global. A escolha está em mãos europeias: ou assume o seu papel com ambição, unidade e visão estratégica, ou arrisca-se a ser um espectador num mundo cada vez mais instável e competitivo.

Referências

- Agência Europeia do Ambiente. (2024). Climate change impacts, risks and adaptation in Europe.
- Anadolu Agency. (2025). EU concerned over US decision to withdraw from WHO.
- Asali, R. B. (2015). International migration-development nexus: The case of the Occupied Palestinian Territory (OPT). European University Institute.
- BBC News. (2025, March 13). Trump threatens 200% tariff on alcohol from EU.
- Biscop, S. (2019). European strategy in the 21st century: New future for old power. Routledge.
- Brattberg, E., & Whineray, T. (2020). Transatlantic security after Trump. Carnegie Endowment for International Peace.
- CNN Brasil. (2025, April 4). UE pode retaliar empresas individuais contra os EUA, diz ministro francês.
- Council on Foreign Relations. (2021). Trump's foreign policy moments.
- E-Konomista. (2024, November 14). Trump reeleito? Consequências para a economia europeia e portuguesa.
- Euronews Portugal. (2024, November 14). Líderes da UE reúnem-se em Budapeste com uma questão: como vamos lidar com Trump?
- European Commission. (2020). European Green Deal.
- European Commission. (2025). EU response to the US withdrawal from the World Health Organization: Financial implications and strategic priorities.
- European Council on Foreign Relations. (2023). Europe's strategic autonomy: Path to resilience.
- European Parliament. (2015). Report on the impact of the US withdrawal from WHO.
- European Parliament. (2018). Protectionism and international diplomacy.
- European Union External Action. (2025). EU statement at the WHO 156th Executive Board Meeting: Supporting global health governance.
- Exame. (2025). União Europeia aprova tarifas de retaliação contra os EUA em resposta às medidas de Trump.
- Gonçalves, M., Severin de Moraes, H., Furtado, C., Lacerda, R., Claudino do Santos, J., & Júnior, H. (2025). Impacto da retirada dos EUA da OMS na saúde global e regional. The Lancet.
- Hoekstra, W. (2025, January 8). EU warns of 'serious blow' from Trump on climate change. Reuters.
- Instituto Humanitas Unisinos. (2025). China e União Europeia reforçam compromisso com Acordo de Paris sem os EUA de Trump.
- International Court of Justice. (2018, September 28). The State of Palestine institutes proceedings against.
- Klemensits, P. (2025). Trump 2.0, the European Union and China: How will Donald Trump's second term as president affect relations between the EU and China? China CEE-Institute, No. 7.
- Lowy Institute. (2025). What US withdrawal from WHO will mean for global health. The Interpreter.
- North Atlantic Treaty Organization. (2021). The NATO 2030 agenda: Strengthening the alliance for the future.
- World Health Organization. (2025). Annual report on the global health situation and the implications of the United States' withdrawal from WHO.
- Polyakova, A., & Fried, D. (2020). Democratic defense against disinformation 2.0. Atlantic Council.
- Rádio Renascença. (2024, November 8). Trump venceu. O que pode a Europa esperar na economia, defesa e ambiente até 2029?
- RTP Notícias. (2024). Presidente da COP30 aponta para "impacto significativo" com saída dos EUA do Acordo de Paris.
- RTP. (2024). Saída dos EUA da OMS fragiliza saúde em Angola.
- Saliya, C. A. (2022). Donald Trump's ultra-nationalistic policies: An era of "America First" [Manuscript]. SSRN.
- SBMT. (2025). Saída dos EUA da OMS desafia saúde global.
- Saussay, A. (2024). The economic impacts of Trump's tariff proposals on Europe. Grantham Research Institute on Climate and Environment, London School of Economics and Political Science.
- Silveira, C. E. F. (2024). Perspectivas sobre a desigualdade: O nervo exposto do problema. RBEST: Revista Brasileira de Economia Social e do Trabalho, 6, e024015.
- Swissinfo. (2025). Saída dos EUA ameaça segurança sanitária mundial.
- Tocci, N. (2021). European strategic autonomy: What it is, why we need it, how to achieve it. Istituto Affari Internazionali.
- Tomazella, L. D., & Marconi, C. A. (2024). As práticas trumpistas face ao Regime Internacional de Direitos Humanos: A contestação normativa e a sua radicalização. Semina: Ciências Sociais e Humanas, 45(1), 67–80.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2018, February). The economic costs of the Israeli occupation for the Palestinian people and their human right to development: Legal dimensions (pp. 1–58).
- XP Investimentos. (2024). Vitória de Trump e o impacto nas ações das empresas europeias de energia. Conteúdos XP.
- Vandermerren, F. (2024). Understanding EU-China economic exposure. European Commission, Single Market Economic Briefs, No. 4. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Nota explicativa

O presente *RELATÓRIO* foi elaborado por um grupo de 19 investigadores do Mestrado em Diplomacia e Relações Internacionais da Universidade Lusófona, no âmbito de uma iniciativa de análise política promovida em articulação com o projeto LusoGlobe.

Esta investigação é o resultado de um trabalho conjunto centrado no impacto das políticas adotadas pela administração de Donald Trump relativamente a organizações internacionais e regiões geopolíticas. Através de uma abordagem multidisciplinar, o propósito deste trabalho corresponde à identificação dos principais efeitos e implicações dessas políticas, contribuindo para uma reflexão crítica e esclarecida acerca das dinâmicas internacionais contemporâneas.

Deste modo, este relatório reflete o empenho coletivo dos investigadores juniores na compreensão dos desafios colocados pela reconfiguração da ordem internacional durante o mandato de Donald Trump. O documento procura não apenas identificar os efeitos mais significativos das referidas políticas, mas também oferecer recomendações e soluções de ação para decisores políticos, académicos e outros atores relevantes no plano internacional.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16568939>

UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

CENTRO
UNIVERSITÁRIO
LISBOA

Lisboa 2025